

“Identidad Nacional y Carácter Cívico-Político”

T E S I S

Que para obtener el grado de
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas

Presenta
Lesly Estefanía Flores Rivera

Director de tesis
Hugo Alejandro Borjas García

Agradecimientos.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),

A El Colegio de San Luis (COLSAN),

Al Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales (CeMIR) UAT/UNAM,

Al Dr. Hugo Alejandro Borjas García,

Al Dr. Héctor Manuel Cappello García,

Al Mtro. Marco Iván Vargas Cuellar,

A mi familia, y

A mis amigos.

Índice general

Índice de diagrama	4
Índice de cuadros	4
Índice de gráficas	5
Introducción	6
Relevancia de la investigación.....	12
Preguntas que guían la investigación.....	15
Capítulo 1. Marco Teórico	17
1.1.Surgimiento del Estado-nación.....	20
1.1.2. Paradigmas culturales del surgimiento del Estado-nación.....	22
1.1.3. Paradigmas políticos del surgimiento del Estado-nación.....	26
1.1.4. Construcción del Estado-nación mexicano.....	28
1.2. El impacto de la globalización en el desarrollo actual del Estado-nación.....	31
1.3. La identidad nacional y el carácter cívico político.....	36
1.4. Instituciones del Estado-nación.....	41
1.5. El problema anómico.....	46
1.6. El sentido de nacionalismo.....	50
Capítulo 2. Marco Metodológico	54
2.1. Hipótesis de investigación.....	54
2.2. Objetivos de la investigación.....	59

2.3. Metodología.....	60
2.4. Definición de variables.....	66
Capítulo 3. Análisis de Datos.....	70
3.1. Análisis de datos descriptivos.....	70
3.2. Prueba T para muestras relacionadas.....	74
3.3. Análisis de varianza de un factor.....	81
Capítulo 4. Conclusiones.....	108
4.1. Conclusiones principales.....	108
4.2. Conclusiones generales.....	112
Bibliografía.....	114
Anexo: Cuestionario.....	120

Índice de diagrama.

Diagrama 1.1. Propósito de creación del Estado-nación.....	27
--	----

Índice de cuadros.

Cuadro 1.1. Variables dependientes.....	66
Cuadro 1.2. Variables independientes.....	69
Cuadro 2.1. Análisis de variables individuales de la Región 1: Cd. Victoria.....	72
Cuadro 2.2. Análisis de variables individuales de la Región 1: Sevilla.....	72
Cuadro 2.3. Medias de los puntajes de las regiones de Cd. Victoria y Sevilla con respecto al sentido de pertenencia y de participación hacia las orientaciones institucionales.....	73
Cuadro 3.1. Estadísticas de muestras emparejadas.....	77
Cuadro 3.2. Correlaciones de muestras emparejadas.....	78
Cuadro 3.3. Prueba de muestras emparejadas.....	79
Cuadro 4.1. ANOVA de un factor: Regiones. Variable dependiente: instituciones culturales, económicas, sociales y políticas.....	83
Cuadro 4.2. Descriptivos: instituciones políticas.....	86
Cuadro 4.2.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente: instituciones políticas.....	89
Cuadro 4.3. Descriptivos: instituciones económicas.....	92
Cuadro 4.3.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente: instituciones económicas.....	95
Cuadro 4.4. Descriptivos: instituciones sociales.....	97

Cuadro 4.4.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente: instituciones sociales.....	100
Cuadro 4.5. Descriptivos: instituciones culturales.....	103
Cuadro 4.5.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente: instituciones culturales.....	106

Índice de gráficas.

Gráfica 1.1. Medias de los porcentajes de las regiones de Cd. Victoria y Sevilla con respecto al sentido de pertenencia y de participación hacia las orientaciones institucionales.....	73
Gráfica 2.1. Comparación de las medias de los porcentajes de dos variables de un solo grupo del total de casos	80

Introducción.

¿Qué es la identidad nacional? ¿Por qué bajo la óptica de un enfoque político se toma como unidad de análisis al Estado-nación para estudiar la identidad nacional? Ante las cuestiones planteadas es importante en primer lugar tomar en cuenta lo siguiente: el surgimiento de la modernidad¹ se caracterizó por el creciente poder de los Estados-nacionales para mantener el orden social. El Estado-nación surge a finales del siglo XVIII en Europa Occidental y América del Norte, como una institución política moderna, que une a las personas con una supuesta homogeneidad cultural y bajo la aceptación de que posee un poder legítimo del uso de la fuerza en un territorio delimitado.

El Estado-nación busca contribuir a la creación de un sentimiento de identidad nacional común: construyendo y difundiendo una imagen específica de nación —empleando la cultura de la raza mayoritaria— usando símbolos y rituales que reafirmen la conciencia de formar una comunidad; uniendo a la población en contra de un enemigo común (real o supuesto); estableciendo los derechos de los ciudadanos, y consolidando un sistema de educación y de medios de comunicación que logren interiorizar pautas de comportamiento (Guibernaun, 2009; Smith, 2000). Estos elementos al crear un sentimiento de nacionalismo

¹ El periodo de la Modernidad comprende desde mediados del siglo XVIII (Ilustración europea) hasta mediados los años 80's (secularización, la racionalización, la democratización, la individualización y el desarrollo de la ciencia). Pero, autores como Jurgen Habermas, consideran que la modernidad es un proyecto inacabado, dado que sus características esenciales no se han completado en su totalidad (Giddnes y Sutton, 2015). Aunque cada entorno social experimento de forma distinta el proceso de modernidad, de acuerdo los rasgos culturales particulares de cada sociedad.

ayudan a la existencia del Estado-nación. Por lo tanto, la identidad nacional es en realidad una concepción que nace con la aparición de los Estados nacionales.

Sin embargo, para algunos autores, después de la modernidad surge el periodo histórico –desarrollado a mediados de los años 80’s– denominado “posmodernidad”. Los cambios posmodernos que lograron los principales ejes del cambio social fueron: los movimientos más fluidos de personas a través de las fronteras nacionales; el surgimiento de las sociedades multiculturales; las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y la desaparición de las identidades de clase. Esto quiere decir que el periodo histórico “moderno²” y el papel del Estado-nación han concluido³. No obstante, en la presente tesis, hemos adoptado la teoría de la “modernidad tardía”, “modernidad líquida” o “modernidad reflexiva” como una extensión de la época moderna. Y no como el fin de una era histórica (puesto que es prematuro hablar de posmodernidad). La modernidad tardía es característica en las sociedades globales con economías capitalistas, donde el papel del Estado-nación disminuye y la sociedad adopta la posición política del “individualismo”.

Pero ¿Por qué los Estados nacionales se vuelven obsoletos con la modernidad tardía? El auge de la globalización⁴ —desde los años 70’s a la fecha— ha provocado que el papel de operación del Estado se reduzca, aumentando la desigualdad y desvaneciendo la cohesión

² La *Aufklärung* –para Kant– es la salida de liberación del individuo del yugo autoritario por medio del ejercicio de la razón de manera voluntaria.

³ Los críticos de la posmodernidad consideran que hay varios aspectos positivos como: la valoración de la igualdad, la libertad individual y los enfoques racionales de los problemas sociales (Giddnes y Sutton, 2015).

⁴ Definición de globalización: “los diversos procesos mediante los cuales las poblaciones humanas geográficamente dispersas establecen entre sí un contacto más estrecho y más directo, creando una única comunidad o sociedad global” (Giddnes, y Sutton, 2005, p.32).

social en los Estados nacionales por el quebrantamiento de los lazos entre el ciudadano y el Estado. Consecuente de la suplantación de funciones del Estado por los mercados globales y el surgimiento de instituciones regionales internacionales.

Otro aspecto importante es el surgimiento —del problema— de la anomia que se ha generalizado entre los miembros del Estado-nación, es decir la falta de respeto a los valores y creencias que conforman las características de las instituciones. Esto debido al debilitamiento de las normas sociales eficaces de las instituciones que guían el comportamiento social. Por lo tanto, se considera que el problema anómico contribuye al debilitamiento de las instituciones y con ello de la identidad nacional.

En cuanto a la definición de identidad nacional, en 1986, Raúl Béjar y Héctor Cappello, determinaron que la identidad nacional se forma por la interacción que tienen los ciudadanos, desde su nacimiento hasta su muerte, con las instituciones —sociales, políticas, económicas y culturales— del Estado-nación. Sobre este fundamento se concibe a la representación social *identidad nacional*, como el sentido de pertenencia a las instituciones experimentado por los ciudadanos. La identidad nacional no es estática ni permanente, sino que sufrirá las mismas vicisitudes que experimenta el Estado-nación a lo largo de sus periodos históricos (e.g. en México, en el s.XXI [actualmente], no tenemos el mismo grado de identidad nacional que se tenía en el s.XX, tiempo en que se da la Revolución Mexicana de 1910 o en el Movimiento Estudiantil de 1968).

Pasamos ahora a definir qué es el carácter cívico-político. El carácter cívico-político es el sentido de participación experimentada en las instituciones por los ciudadanos (Béjar y

Cappello, 1986). Dicho de otra forma, son las acciones ejecutadas —directas o indirectas— que la ciudadanía utiliza para expresar emociones o fines explícitos en las instituciones.

Entonces, es así que la dependencia entre estas dos representaciones —identidad nacional y al carácter cívico-político— conforman las formas de representación sociopolíticas que los ciudadanos construyen de su Estado-nación (Cappello y Recio, 2011). Son el sentimiento construido de pertenecer y participar en los aparatos ideológicos que componen a un Estado-nación.

La identidad nacional y el carácter cívico-político determinan la existencia de un sentido de nacionalismo o *conciencia nacional*, la cual se define como “la conjugación de acciones finalistas y actitudes solidarias del comportamiento institucional de los ciudadanos (...) ya que su resultante es la expresión de una supuesta responsabilidad histórica frente a las instituciones del Estado-nación” (Béjar y Cappello, 1986, p.155). Pero, cuando el ciudadano tiene una experiencia negativa como extorsión, temor, desamparo y agresión por parte de los representantes del Estado, las instituciones pierden su apelación política, y el ciudadano pierde su identidad nacional y carácter cívico-político, en palabras de Cappello: “la conciencia nacional naufraga y la cohesión entre ciudadanía e instituciones del Estado-nación se diluye, poniendo en peligro la viabilidad del propio país” (Cappello, 2003, p.23).

Lo anterior deja claro que la permanencia de los Estado-nación depende de la interacción de los ciudadanos con sus instituciones. La explicación puede hallarse en el siguiente hecho: el rol que desempeñan las instituciones afecta de forma negativa o positiva la participación y la confianza de los actores sociales. Es decir, las instituciones tienen un

alto grado de importancia para consolidar una identidad nacional. Ejemplificando con la situación actual de México y España, vemos que la credibilidad de las instituciones del Estado-nación, ha ido a la baja, según nos muestran los resultados de estudios realizados en México y España en los últimos años (Cappello, 1993; 1995; 1996; 2005; Cappello y Lara, 2013).

Bajo estas condiciones, si los miembros del Estado-nación mexicano no consolidan sentimientos de pertenencia y de participación hacia sus instituciones nacionales, se romperán los procesos de cohesión social, y si el Estado-nación entra en crisis o surge un estado de excepción, sus ciudadanos no se sentirán identificados en la solución de la crisis, y desaparecerá el Estado-nación o emergerá uno nuevo, como se ha visto a lo largo de la historia con la disolución de Estados-nacionales, e.g. con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Para Erick Hobsbawm (1998), el Corto Siglo XX que concluye con la caída de la Unión Soviética, no por consecuencia de la “Guerra Fría”, sino por las deficiencias en las estructuras institucionales políticas y económicas, las cuales son las más importantes para consolidar una identidad nacional.

En atención a lo anterior expuesto, es por lo cual que en la presente tesis se buscó realizar una investigación en una (1) ciudad del Estado de Tamaulipas, México: *Ciudad Victoria*, y en una (1) ciudad de Andalucía, España: *Sevilla*. El objetivo es identificar el estado de la identidad nacional y de carácter cívico-político que los ciudadanos experimentan en las ciudades capitales. Y comprobar si el cambio histórico de la modernidad tardía influye en cuanto al grado de identidad nacional y carácter cívico-político que poseen. Para Ferdinand Tönnies (1947) las áreas urbanas: “la gran ciudad” (como en el caso de Ciudad

Victoria y la provincia de Sevilla), desde los años 80's, ha aumentado la individualidad en las personas, y no hay sentido de comunidad ni voluntad comunal. Este cuadro nos habla de una nueva etapa de la civilización que es importante cuestionarnos.

Para ello se empleó una metodología de corte cuantitativo y se utilizó una encuesta como técnica de investigación, con el objeto de conocer las percepciones compartidas, con relación a las variables de pertenencia y participación de los actores sociales hacia las instituciones del Estado-nación.

De ahí que en las páginas siguientes se ocupen de mostrar cómo surgen los Estados-nación, cuál es impacto que ha tenido la globalización en el desarrollo del Estado-nación contemporáneo, qué es la identidad nacional y qué es el carácter cívico-político, y por último, en qué grado el problema de la anomia coadyuva al rompimiento de la identidad nacional. Estos son concepciones ineludibles en las siguientes líneas.

Relevancia de la investigación.

Anteriormente, las investigaciones sobre identidad nacional eran fundamentalmente dirigidas por psicólogos clínicos⁵ (estudiaban los aspectos de personalidad y el comportamiento individual), por antropólogos culturales⁶ (enfaticaban sus estudios en el mito, las creencias y los valores), y por psicólogos sociales⁷ (estudiaban las diferencias entre los grupos). Estos estudios se basaban en conductas individuales y en las características de la personalidad. Además, no eran muestras representativas que pudieran generalizarse como la realidad de la identidad nacional de un país.

Dicho lo anterior y con la intención de justificar el presente estudio, es menester dar en cuenta que no se utilizó la perspectiva de relacionar características psicológicas clínicas o culturales. Es por esta razón que se tomó como unidad de análisis el Estado-nación, concepción de la ciencia política, para analizar la identidad nacional y el carácter cívico-político. El Estado-nación está compuesto por un sistema de instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, donde los ciudadanos desarrollan procesos de socialización. De ahí que, se busca conocer cuál es grado y tipo de relación de los ciudadanos con las instituciones del Estado-nación.

⁵ La psicología “considero como el producto de procesos modales de los rasgos más peculiares de la personalidad de los individuos pertenecientes a distintas sociedades” (Linton, 1945, citado en Cappello en Cappello y Recio, 2011, p.91).

⁶ La antropología cultural “derivó del estudio de las formaciones étnicas” (Benedict, 1934, citado en Cappello en Cappello y Recio, 2011, p.91).

⁷ La psicología social “consideró que era producto de la introyección de normas culturales y sociales de grupos o países que compartían características comunes” (Triandis; Bontempo y Lucca, 1988, citado en Cappello en Cappello y Recio, 2011, p.91).

En efecto, para algunos teóricos la identidad nacional es estática e incambiable, pero es importante señalar que la identidad nacional cambia generacionalmente. Así, la identidad nacional al igual que los Estados-nación son procesos cambiantes, además los Estados-nación no son eternos, pueden desaparecer y dar origen a nuevas unidades nacionales. Y México no está exento de este problema.

Teniendo en cuenta que la identidad nacional no es estática, la investigación se limita a hacer un seguimiento y un diagnóstico del estado que guarda la identidad nacional y el carácter cívico-político en dos ciudades: Victoria, Tamaulipas, México y Sevilla, Andalucía, España, en virtud de que la presente tesis deriva del programa de investigación sobre *Identidad Nacional y Carácter Cívico-Político*, del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales (CeMIR)⁸, iniciado en 1985, con investigaciones en distintas regiones de la República Mexicana, España y Estados Unidos Americanos. Dicho esto, se concibe a la identidad nacional y el carácter cívico-político como fenómenos que se reflejan paulatinamente a mediano plazo, lo que justifica continuar con el estudio en las ciudades de Victoria y Sevilla.

En este tenor, de lo que se trata el objeto de este estudio, es de conocer lo “cierto” a partir de los datos reales que aporte la muestra, para determinar si realmente existe un alto grado de precariedad o lo contrario en el sentido de pertenencia y de participación a las instituciones del Estado-nación por parte de los ciudadanos de Ciudad Victoria, Tamaulipas,

⁸ Es un centro de investigación adscrito a la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y a la UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas). Desde su fundación, realizan investigaciones en torno a la Identidad Nacional y el Carácter Cívico Político en México, España y Estados Unidos de América. El CeMIR es dirigido por el Dr. Héctor Manuel Cappello García.

México. Y realizar comparaciones con el grado de pertenencia y de participación hacia las instituciones nacionales por parte de los ciudadanos de Sevilla, Andalucía, España.

Preguntas de investigación.

Pregunta principal que guía la investigación.

- I. ¿Cuál es el grado de pertenencia y de participación experimentada en las instituciones del Estado-nación, sociales, políticas, económicas y culturales, sentido⁹ por los ciudadanos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México?

Preguntas secundarias que guían la investigación.

- II. ¿Cuál es el grado de pertenencia y de participación experimentada en las instituciones del Estado-nación, sociales, políticas, económicas y culturales, sentido por los ciudadanos de la Provincia de Sevilla, Andalucía, España?
- III. ¿El problema de la anomia contribuye al rompimiento de la identidad nacional y del carácter cívico-político, sentido por los ciudadanos de las ciudades de Victoria, México y Sevilla, España?, y ¿En qué instituciones se ve más reflejado el proceso anómico?

⁹ “Tomamos el término ‘sentido’ porque la identidad nacional y el carácter cívico-político son atribuciones sociopsicológicas que aparecen con la conciencia de pertenecer y participar en un Estado-nación” (Cappello en Mato; Montero y Amodio, 1996, p.72).

IV. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la globalización en el desarrollo actual del Estado-nación en la muestra de ciudadanos de las ciudades de Victoria, México y Sevilla, España?

Capítulo 1: Marco Teórico.

El presente capítulo tiene la intención de describir, en el primer apartado, cómo surgen los Estados-nacionales. Para ello, se toma en consideración las tesis de los teóricos del nacionalismo político –Renan (1882); Hobsbawm (2003; 1998) y otros– y del nacionalismo cultural –Anderson (1991); Smith (2000; 2001); Gellner (1989; 1983) y Gupta (2015/2006). Donde cada especialista dio distintas definiciones, de acuerdo a las características específicas de su formación disciplinar, del proceso de construcción histórica de los nacionalismos y los Estados-nación.

El objetivo principal del segundo apartado denominado “¿Cuál es el impacto de la globalización en el desarrollo actual del Estado-nación?”, consiste en conocer las consecuencias sociales del periodo globalizador. En este sentido, se retoman los siguientes postulados y teorías: la modernidad líquida –Bauman (2004; 2005)–, la teoría de la sociedad del riesgo –Beck (2002)–, las variedades del capitalismo –Campbell y Penderson (2007)–, y la disminución del papel del Estado –Ohmae (1997/1995); Cappello y De Pedro (2010) y otros.

En el tercer apartado se explican y se definen los conceptos de *identidad nacional* y de *carácter cívico-político* mediante el enfoque político de Cappello y Béjar (1986). Esta definición determina la identidad nacional como una representación social que constituye un sentido de pertenencia hacia las instituciones nacionales. Y al carácter cívico-político como

el resultado de la interacción de los ciudadanos con las instituciones nacionales –la participación.

El apartado cuarto “instituciones del Estado-nación”, se integra la clasificación de las veinte (20) instituciones nacionales más importantes, y se precisa su papel socializador y cohesionador. Retomamos autores como: Cappello y Recio (2011), Béjar y Rosales (2005) y Baudrillard (1978).

Posteriormente, el quinto apartado tiene por objeto ocuparse del problema anómico. Para ello, se da inicio con antecedentes del concepto –Durkheim, (2014/1893; 2012/1897)–, seguido a esto, se analizan estudios más recientes en torno a la anomia social –Merton (1938); Messner y Rosenfeld (2001). Con ello, se pretendió visualizar, desde una perspectiva estructuralista, el rompimiento de la identidad nacional a causa del fenómeno anómico.

Se termina el capítulo con la exposición sobre el nacionalismo. El objetivo es definir qué es el nacionalismo, así como su fuerza histórica inclusivista (un pasado histórico compartido, una sola religión y una sola lengua en un territorio delimitado). Por esta razón, se enuncia al nacionalismo como un ideal, por las variedades de nacionalismos que pueden existir en una nación –Renan (1882).

Dicho lo anterior, partimos de la siguiente premisa: El Estado-nación, la identidad nacional y el nacionalismo son concepciones heredadas de la era moderna. Y su construcción y permanencia depende de las interacciones de los ciudadanos con los artefactos políticos,

económicos y ambientales, y no solo en artefactos culturales y sociales de la nación. Sirva el presente capítulo para aclararlo.

De ahí que en las páginas siguientes se ocupen de cuestionar las siguientes vertientes y paradigmas en torno a la definición de Estado-nación: la construcción cultural homogénea de las naciones, el origen étnico, la universalidad del concepto del Estado-nación, y la permanencia. Esto teniendo en cuenta que este fenómeno social —el Estado-nación—, es difícil de definir. Debido a que cada Estado-nación tiene una historia de construcción distinta.

1.1. Surgimiento del Estado-nación.

*La nación, no es más que la prolongación del sistema
mítico-simbólico.
Anthony Smith, 1986.*

*La nación, es la creación de una nueva cultura avanzada
para las exigencias de la modernidad y la industria.
Ernest Gellner, 1983.*

¿Cuál es proceso de construcción histórica del Estado-nación¹⁰? El Estado-nación es una organización política moderna dominante en el mundo presente con estructura política-cultural y territorial. El Estado-nación es de creación reciente, surge a finales del s. XVIII en Europa Occidental (algunos autores difieren en el siglo de su surgimiento [s. XVII, s. XVIII, s. XIV], y en el lugar de surgimiento [Europa Occidental, América del Norte]).

Pero, antes de la aparición del Estado-nación, siguiendo a Josep Vallès (2007), las formas políticas de las sociedades que dominaban al mundo, en la antigüedad: era las sociedades tribales o prepolíticas; la ciudad o la polis; posteriormente surgió el imperio; la poligarquía feudal; en la era premoderna: las monarquías estamentales, y finalmente surgió el Estado-nación. Según la tesis del autor, estas estructuras políticas —que anteceden a los Estados-nacionales— concluyeron por las exigencias de la división social del trabajo.

¹⁰ El Estado-nación nace mediante el tratado de Paz de Westfaliacon (tratados de paz “Osnabrück” y Münster, 1648) que dieron fin al periodo del Feudalismo (que se produjo en la Edad Media).

Es por esto que las exigencias de una organización política más eficaz de acuerdo a las necesidades de los modos de producción, nos habla de una época reciente de industrialización y burocratización: la Modernidad. En este sentido, Hobsbawn y Terence (2003) nos explican cómo se fueron inventando, en la modernidad, las tradiciones como instrumentos de control social que se ajustaran a las exigencias de la industria y de la democracia. Con una visión similar, Ernest Gellner (1983) asocia el surgimiento de las naciones y del nacionalismo como fuentes que contribuyen a las necesidades de la modernidad y de la industria. Es así que Smith (2000) y Gellner (1983) vinculan al sistema de educación pública de masas, como mecanismo fundamental para conferir a los ciudadanos (de esta nueva constelación política) la cultura necesaria para la nueva sociedad industrial.

Frente a lo anterior, los Estados-nación son construcciones de la modernidad. Y buscan crear una conciencia nacional (o nacionalismo) común entre sus miembros. Para lograrlo se utiliza la educación como principal —no es el único— medio para interiorizar pautas de comportamiento y fomentar una “supuesta” cultura común.

1.1.2. Paradigmas culturales del surgimiento del Estado-nación.

Siguiendo las ideas antropológicas e históricas del surgimiento de la nación y del nacionalismo, retomamos la tesis de Benedict Anderson (1991). Para este autor, la nación tiene tres características: a) la nación se imagina, porque los miembros de la nación no se conocen pero tienen una imagen de comunión que los une; a) La nación tiene una forma limitada, ya que no se pretende que toda la humanidad se les una y, b) la nación es soberana, es decir es una comunidad política.

Cuando Anderson (1991) explica el surgimiento del nacionalismo europeo lo asocia con: la crisis religiosa que se dio al surgir el racionalismo (ilustración), las exploraciones al mundo no europeo y la decadencia de las lenguas sagradas. Por lo que se le atribuye a la nación el mecanismo para transformar la contingencia de un futuro incierto —que antes tenía la religión— en un proyecto de continuidad terrenal. Es decir, la nación “sustituye” a la religión al dar legitimación política, cohesión social y respuestas existenciales. Y la premoderna organización que dominaba el mundo europeo: el reino dinástico (caracterizado por fronteras y límites porosos e indistintos, y una política de tipo hereditaria), entro en crisis en el s. XVII con la Revolución Industrial. Pero no fue hasta la aparición de las novelas y el periódico en lenguas vernáculas —capitalismo impreso— que provocaron la delimitación de las fronteras en las naciones.

Pero, el nacionalismo americano¹¹ surgió en forma distinta al europeo. Esto es porque la formación y construcción de los Estados-nacionales, del nacionalismo y de la identidad nacional en América, no se puede explicar por medio del lenguaje —ya que las colonias americanas tenían la lengua europea conquistadora— y no se puede explicar por la clase media ni por la inteligencia de los nativos americanos. Porque en realidad la Independencia Americana estuvo a cargo de los criollos. Fueron las comunidades criollas las que crearon los sentidos nacionales por las influencias de las ideas liberales y de la ilustración. Además, las fronteras nacionales fueron establecidas por la unidad administrativa y la política comercial que imponía Europa (Anderson, 1991).

Esto significa que, la construcción de los Estados-nacionales americanos no se dio por las divisiones étnicas, divisiones de lenguajes ni por las divisiones religiosas. Por esta razón, es importante tomar en cuenta, a la hora de analizar un Estado-nación, los conflictos culturales y políticos internos de cada constelación política.

Entonces, Anderson (1991) asocia la construcción de la nación y de los nacionalismos a los instrumentos culturales. Y nos habla de una comunidad política imaginada homogénea, la cual tiende a adoptar consciente o inconscientemente el modelo cultural dominante. Con una propuesta similar, Gellner (1989), caracteriza a la nación con una homogeneidad cultural —introducida por un sistema educativo masivo— lo que provoca la sustitución de la religión por la cultura. Y es la cultura la única depositaria legítima de autoridad política. En la misma

¹¹ Anderson (1991) critica la universalidad y la eternidad del concepto de nación y nacionalismo. Y sostiene que el nacionalismo tiene sus raíces en América y no en Europa.

línea, para Erick Hobsbawn (1997) las naciones son modernas, y son los nacionalismos los encargados de construir los Estados-nación.

Esto quiere decir que (para los autores antes mencionados) primero se creó el nacionalismo antes que el Estado-nación. Pero en el caso de México primero se creó el Estado-nación antes de existir una conciencia nacional en sus miembros (más adelante se profundiza en el caso de la creación del Estado-nación mexicano).

Ahora bien, Anderson (1991) y Renan (1882) agregan la noción de la voluntad colectiva de estar en comunidad, como la pieza fundamental de la existencia de las naciones y nacionalismos. Sin embargo, Gellner (1989) apunta que la voluntad no es una característica exclusiva de los Estados-nacionales modernos, dado que los grupos no nacionales anteriores persistieron por la voluntad colectiva.

Por otro lado, la idea (contraria a la de Anderson y Gellner) de nacionalismo y etnicidad de Anthony Smith (2000; 2001), da en cuenta que las naciones —la mayoría— tienen un origen étnico. Lo que significa que las naciones y el nacionalismo son construcciones modernas, pero persisten elementos culturales de la era premoderna. Desde una perspectiva similar, para Hastings (2000) las naciones surgen específicamente en Inglaterra, tomando en cuenta un origen étnico, las divisiones religiosas, las guerras y las lenguas.

Lo cierto es que en el continente americano las divisiones étnicas no se consideraron a la hora de formar Estados-naciones. Por lo tanto, en este trabajo, las naciones se han

analizado como productos de la modernidad, que responden a las exigencias de la industrialización y burocratización, las cuales crearon esta nueva forma de organización social y cultural –y no es la continuidad étnica.

Al hilo de lo anterior, el análisis etnográfico de Gupta (2015/2006) (también) pone énfasis en el aspecto cultural, pero agrega la dinámica transnacional como los principales factores de constitución y permanencia de los Estados-nacionales. Su tesis es producir historia “desde abajo”, así como las ideas de Michael Foucault de estudiar el poder en las relaciones sociales y prácticas cotidianas, y no estudiarlo en una institución como el Estado. Pero, estos autores no toman en cuenta el aspecto dominante de poder de las clases sociales o de las instituciones.

Retomando el trabajo de Gupta, afirma que el concepto de Estado debe de analizarse de acuerdo a los contextos culturales e históricos de cada sociedad. Por lo que su crítica se argumenta en los paradigmas conceptuales occidentales del Estado. Porque este se construye discursivamente en las prácticas cotidianas (como el discurso de la corrupción en su estudio etnográfico en la India).

1.1.3. Paradigmas políticos del surgimiento del Estado-nación

Al contrario de lo anterior expuesto, Ernest Renan (1882) concibe al surgimiento de la nación como un fenómeno Europeo, que surge después de la Revolución Francesa (porque las anteriores entidades sociales no se pueden concebir como naciones), sin embargo, las naciones no son eternas, tienen un principio y tendrán un fin. Afirma que el olvido colectivo, la voluntad política y el sentido de continuidad (futuro), son los elementos más importantes de la construcción y permanencia de la nación (y no sólo los elementos culturales [aunque no los descarta]). Una cuestión clave en la obra de Renan es que los Estados-nacionales no son homogéneos, sino que son una mezcla de razas. Esto significa que no podemos estudiar los Estados-nación delimitándonos a sus elementos culturales y sociales.

Siguiendo esta línea, Jürgen Habermas, entiende la construcción de las identidades nacionales y de los nacionalismos está relacionada con la participación ciudadana en los asuntos políticos y no solamente en referencias históricas y culturales (Lorenzo, 2004).

Pero, ¿quién construyó las naciones? los intelectuales y aristocráticos, quienes también crearon una historia nacional común (Renan, 1882). Por lo tanto, el Estado-nación es una construcción de los filósofos de la modernidad que buscaban cambiar el paradigma de organización premoderno por una nueva constelación política-cultural-territorial que respondiera a las exigencias de la industrialización (véase diagrama 1). Retomando a Hobsbawm (1998), la permanencia de este Estado-nación dependerá del buen funcionamiento de las estructuras institucionales (políticas y económicas). Lo que reafirma que los Estados-nación no son permanentes ni estáticos.

Diagrama 1. Propósito de creación del Estado-nación.

Elaborado con base a una cátedra del Dr. Héctor M. Cappello.

1.1.4. Construcción del Estado-nación mexicano.

México, es un Estado-nación subdesarrollado y fruto de la colonización europea, donde primero se creó el Estado-nación antes de existir conciencia de nacionalismo en sus ciudadanos, dado que las instituciones fueron definidas en el tránsito de La Guerra de Independencia (1810-1821), la Reforma (1858-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1920). Aún con la Revolución y la Constitución de 1917, un fuerte nacionalismo no era posible por las desigualdades, las crisis financieras y bélicas, la burocratización del Gobierno Revolucionario y los nuevos procesos socioeconómicos (Béjar y Cappello, 1986). Por tanto, se puede señalar que la constitución del Estado-nación mexicano fue de 1810 y después de 1921. Sin embargo, para algunos historiadores, el Estado-nación mexicano se encuentra en construcción hasta el día de hoy.

En este sentido, en México, durante las primeras décadas de la Independencia se inicia una disputa entre dos concepciones de nación: concepción elitista (visión vertical del poder que descartaba a las comunidades campesinas) y una concepción popular (democracia directa asambleísta y autonomía municipal) (Héau y Giménez, en Béjar y Rosales, 2005). Estas concepciones, cada una desde su particular enfoque, buscaban consolidar un Estado-nación con instituciones legítimas que respondieran a las necesidades del país. Así, al paso de la Independencia mexicana, los grupos sociales buscaron identificarse y crear un sentido de nacionalismo (e.g. la lucha para establecer la fecha conmemorativa de la Independencia, para los liberales debía celebrarse en 1810, por el inicio de una guerra de liberación de mestizos, indígenas y criollos, y para los conservadores en 1821 por una restauración a cargo de las élites novohispanas (Blancarte, 2007).

Para aprender y aceptar el sistema político mexicano, se empleó un modelo pedagógico de intensa difusión, hasta lograr interiorizar las costumbres, sentimientos, cogniciones de hacer política en el sistema mexicano, además incluía los valores que debían promoverse (lealtad, respeto y sumisión a figuras de autoridad), y las creencias que los niños debían aprender para cohesionarse con la patria, la bandera, a los héroes y lo demás referentes que generaban la cohesión nacional (Quiroz, 1999). Entonces, con la formalización de la educación y con la difusión masiva del discurso gubernamental posrevolucionario, se busca imponer la conciencia nacional de los grupos mexicanos (Von, 2000). Empero, lo que se impone es un cierto tipo de patriotismo mexicano.

Ahora bien, el gobierno de Benito Juárez (1858-1872) fortaleció un Estado-nación centralizado y laico. Dado que, el cimiento de la identidad nacional pasa a ser el patriotismo en lugar de la religión (Héau, y Giménez, en Béjar y Rosales, 2005). Puesto que, la Ley Juárez (1855) suprimió el fuero militar y eclesiástico, y con la Constitución liberal del 5 de Febrero de 1857, la separación Iglesia-Estado. Después, en el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911), con el positivismo se logró en México un renacimiento de la historia nacional, lo que le dio un cierto sentido de identidad al pueblo y afianzo el poder de Porfirio Díaz (Escalante et.al. 2008).

El estado revolucionario (siguiendo los pasos del Porfiriato), buscaba afianzar un sentimiento nacional en la población dividida de México. La construcción de un nuevo Estado posrevolucionario, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928) y Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) se sustentó en la nacionalización del petróleo, la

dotación de tierras, la ampliación de grandes ejidos y un discurso nacional propio (Von, 2000).

1.2. ¿Cuál es el impacto de la globalización en el desarrollo actual del Estado-nación?

La globalización está contribuyendo, casi con total seguridad, a nuestra creciente desigualdad.

Joseph E. Stiglitz, 2012.

Aunque no exista un consenso entre los teóricos de la globalización para determinar si nos encontramos en la era “moderna” o en la era “posmoderna”, en la presente investigación se considera que nos localizamos en una extensión de la época moderna y no en una ruptura epocal. Dado que el concepto de posmodernidad se ha generalizado a todas las sociedades, sin tomar en cuenta sus características específicas, ya que las comunidades no avanzan al mismo ritmo en cuestiones culturales, tecnológicas y científicas. Entonces, la posmodernidad es exclusiva de los extractos sociales culturales más altos de la sociedad.

El sociólogo Zygmunt Bauman (2004), elabora un diagnóstico de las consecuencias sociales del traspaso de una “era sólida” a un “era líquida” dentro de la época moderna. Para Bauman, la fase de la “modernidad sólida” ha terminado y actualmente nos encontramos en la “modernidad líquida”, es el estado actual de las sociedades globales que llevan a la desintegración de la unidad social. En la era de la modernidad líquida, se desvanece la idea del Estado benefactor y el futuro se vuelve incierto, lo que provoca en los ciudadanos sentimientos de desconfianza hacia el Estado. Este cambio radical en la cohabitación humana y en las condiciones sociales (que afectan a la identidad, al trabajo, al amor, al sexo, la comunidad, etc.), para Bauman se debe al esfuerzo por acelerar la velocidad del movimiento, lo cual llegó a su límite natural. Así, las implicaciones del pasaje a una nueva fase a provocando la desintegración de las estructuras e instituciones idiosincráticas.

Ulrich Beck (2002) nos explica una “sociedad del riesgo” producto del desarrollo de la sociedad moderna. La “teoría de riesgo” nos ayuda a entender el comportamiento social y la transición de una sociedad industrial hacia una sociedad del riesgo. Los riesgos: políticos, ambientales, económicos, etc. son amenazas globales que surgen del desarrollo de la sociedad industrial y científica. Actualmente la sociedad se caracteriza por ser más reflexiva en torno a los problemas (riesgos) que los afectan. Y estos riesgos traspasan las fronteras de los Estados-nacionales y eliminan las clases sociales. E.g. cooperación internacional contra el terrorismo y cooperación internacional para disminuir el cambio climático. Esto quiere decir que los Estados-nacionales no pueden enfrentarse de forma individual a los riesgos, para ello surge un nuevo tipo de sociedad “comunidad global” con percepción común de inseguridad y desconfianza hacia catástrofes que alcanzan a todos por igual.

Pero, actualmente conocemos que la industrialización (mayormente) sólo es característica de los países desarrollados, además, determinar una “situación riesgosa” en una sociedad industrial, no garantiza que sea aprobado como una “situación riesgosa” en Estados-nacionales no industrializados.

Lo cierto es que la fluidez globalizadora, como las nuevas prácticas tecnológicas de comunicación, ha logrado transformar y disolver el papel del Estado ante los miembros de la nación (Machuca en Béjar y Rosales, 2005). Lo que ha provocado que la identidad nacional de un Estado-nación sea vulnerable a ser eclipsada por la presencia de identidades más poderosas, a consecuencia de la influencia de los medios de comunicación globales, en otras

palabras a las tendencias contemporáneas de la globalidad y el cosmopolitismo (Casas, en Béjar y Rosales, 2005).

Por otro lado, la afirmación “variedades de capitalismo” de Campbell y Pedersen (2007), demuestran que las instituciones económicas y políticas¹² pueden afectar la capacidad de los países para coordinar políticas que permitan un mayor desempeño económico a corto plazo. Los autores realizaron una comparación entre dos distintos regímenes (ubicados entre las economías más competitivas del mundo en el 2006): Dinamarca y Estados Unidos de América. Los resultados a los que nos hacen llegar los autores es que no existe mejor manera de lograr el éxito en la económica global (en la actualidad) que la desigualdad social, dado que no necesariamente hay un equilibrio entre el crecimiento económico y la igualdad social. De manera similar se probó que en Economías de Mercado Liberal (Estados Unidos de América) con enfoque neoliberal y en Economías de Mercado Coordinada (Dinamarca) donde hay mayor flexibilidad para alterar las instituciones (instituciones dirigidas por el Estado), ambos regímenes tienen éxito en la competitividad económica.

Para Cappello, la globalización o el nuevo orden internacional, redujo los sentidos de pertenencia y de participación de la población en las instituciones del Estado-nación (Cappello en Cappello y De Pedro, 2010). Este fenómeno tiende a suplantarse las identidades nacionales y ha provocado una crisis en la conciencia colectiva, en la cohesión e integración social de los miembros con el Estado-nación (Mota en Cappello y De Pedro, 2010).

¹² Son las instituciones con mayor peso en cuestión del éxito socioeconómico.

Con una visión oriental, Ohmae (1997/1995) advierte que la globalización ha producido que los Estados-nacionales pierdan el control de sus funciones económicas, y por lo tanto se desarrolle una tendencia a la regionalización (examina el surgimiento de la “región-Estado” [e.g. La Unión Europea] y de las “micro-regiones” [regiones dentro de los Estados-nación]).

Por lo tanto, el desarrollo tecnológico de las comunicaciones y del transporte, cambió las relaciones personales, comerciales y económicas de la nación (Cappello en Mato; Montero y Amodio, 1996). Por ello, la idea de una nación homogénea se ha puesto entredicho por las olas de inmigración y el incremento de las tecnologías de la información y de la comunicación (Smith, 2000; Guibernau, 2009). Esto ha provocado que el Estado-nación se vuelva una nación en tiempo heterogéneo¹³.

La composición cultural homogénea y la autoimagen del Estado-nación, se ve influenciada por una serie de comunidades culturales distintas (Smith, 2001). En palabras de Homi Bhabha, se vuelve un Estado-nación con una identidad nacional "híbrida" (Bhabha, 1990, citado en Smith, 2001). Cabe destacar, en el caso de México, los inmigrantes pueden ser acogidos legalmente, esto significa para Smith, que los inmigrantes incluirán su cultura en los elementos reinterpretativos de la nación. Por lo tanto, los procesos de globalización y los movimientos migratorios generan sociedades multiculturales, debido a que integran aspectos de las sociedades de origen de los migrantes, lo que provoca nuevos procesos de identidad nacional. Sin embargo, los inmigrantes generan un nuevo tipo de identidad

¹³ Para una mayor profundización sobre la nación en tiempo heterogéneo véase: Partha Chatterjee (2008/2007) La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos.

individual y colectivo, al no sentirse parte de la sociedad de origen ni de la sociedad de destino (Días y González en Cappello y Recio, 2011).

En resumen, esta problemática institucional es consecuente de un sistema globalizado de dominación mundial, desde su impulso en los años 70's a la fecha, ha reducido al mínimo el papel de operación del Estado. Esto ha generado que se rompa la relación ciudadano-Estado y por ello se desintegre la cohesión social en el país.

1.3. La identidad nacional y el carácter cívico político.

“Uno se concienza de que la 'pertenencia' o la 'identidad' no están talladas en la roca, de que no están protegidas con garantía de por vida, de que son eminentemente negociables y revocables.”
Zygmunt Bauman, 2005.

En esta tesis se adoptó un enfoque político que define a la identidad nacional como el resultado de la interacción de los ciudadanos con las instituciones del Estado-nación. Partiendo de este principio, definimos la identidad nacional como “el grado de pertenencia a las instituciones sentido por los ciudadanos, que dan valor y significado a los componentes de un sistema nacional (sociales, políticos, económicos y culturales); así como el afecto solidario que se expresa hacia el pasado y el presente de su nación” (Béjar y Cappello 1986, p.155-156). La identidad nacional es la necesidad de la época moderna para lograr seguridad política y pertenencia cultural (Smith, 2001). Y es el resultado de la socialización ejercida por las instituciones legítimas del Estado-nacional (Berger y Luckman, 2003/1968; Piqueras, 1964; Cappello en Cappello y De Pedro, 2010).

Esto quiere decir que la identidad nacional surge de la conciencia de las interacciones que los miembros de los Estados-nacionales mantienen, compartiendo elementos culturales, un pasado histórico, proyectos, lenguas —en algunas naciones comparten el origen étnico—, en este caso la identidad nacional da coherencia al grupo y define canales de lealtad hacia sus miembros. Para Habermas, la construcción social de la identidad nacional permite la existencia de una nación en una historia (Lorenzo, 2004). Pero hay más: la identidad nacional

tiene como fin generar vínculos de solidaridad entre los miembros del Estado-nación (Recio y Correa, en Cappello y Recio, 2011), y evocar compromisos cívicos e históricos con la patria, la nación, la cultura y la independencia política (Cappello, en Cappello y De Pedro, 2010).

Al hilo de lo anterior, la identidad nacional no solo genera sentimientos de pertenencia a la nación, también fomenta la diferenciación hacia otras naciones, por los rasgos culturales que caracterizan a la nación y que unen a los miembros de una nación¹⁴ (Vizcaino en Béjar y Rosales, 2005; Tort en Cappello y De. Pedro, 2010).

Por otra parte, definimos el carácter cívico político como “el sentido de participación experimentada en las instituciones por parte de los ciudadanos, y que permiten su articulación en las soluciones de los problemas que afectan su modo de vida colectivo, tanto cotidiano como en momentos de excepción en que se expresan las crisis sociales y colectivas” (Béjar y Cappello, 1986, p.156). De este modo, las instituciones nacionales permitan acceder — participando— a los ciudadanos a sus imaginarios encargados de determinar las cuestiones sociales, culturales, ambientales, económicas y políticas de su nación.

¹⁴ La fe, la lengua, la historia, las reglas, sistema de admón. de los bienes públicos, valores de la organización política y el territorio

Hasta el momento, habíamos expresado la relación entre la identidad nacional y el Estado-nación. Dado que tienen los mismos componentes: el psicológico¹⁵, el cultural¹⁶, el territorial¹⁷, el histórico¹⁸ y el político (Guibernau, 1996 citado en Cappello y Recio, 2011). Y esto supone que si los procesos de cohesión social se diluyen ponen en peligro la estabilidad del Estado-nación.

Es así que se considera importante hacer referencia a algunos autores que aborden a la identidad nacional y a los Estados-nación como fenómenos sociales que están sujetos a cambios históricos, en particular:

Para Smith, la identidad nacional, está sujeta a los procesos de cambio y disolución, que son graduales y acumulativos, o repentinos y discontinuos. La identidad nacional responde a un proceso de reinterpretación de los patrones que componen el patrimonio que diferencia a una nación de otra. Por lo tanto, los procesos de cambio de los componentes de la identidad nacional cambian generacionalmente. Pero, la reinterpretación será posible

¹⁵ La dimensión psicológica de la identidad nacional, para Cappello es la conciencia emitida por la representación social sentida por la convivencia con los aspectos que unen a los individuos miembros de la nación (Cappello en Cappello y Recio, 2011).

¹⁶ Para Cappello, la dimensión cultural, permite la adhesión y la cohesión de los individuos con el Estado-nación. Dado que, los valores, actitudes, tradiciones, costumbres, hábitos; crean comportamientos y normas consensuadas de obligación generalizada (Cappello en Cappello y Recio, 2011). En la dimensión cultural, se aplican con frecuencias varios estereotipos o prejuicios como el etnocentrismo, "mi cultura es superior a la otras" (Gissi en Cappello, y De Pedro, 2010).

¹⁷ La dimensión territorial, representa el espacio de superficie y temporalidad de las relaciones societarias (Cappello en Cappello y Recio, 2011).

¹⁸ La dimensión histórica, es un componente de la identidad nación que por medio del inventario contribuye a la formación de la memoria colectiva de los miembros la cual genera la pertenencia a la nación, por medio de una representación de un pasado común y el delinea un escatológico del destino (Cappello en Cappello y Recio, 2011).

solamente cuando se logre la legitimación y la identificación de amplios sectores de la población de la nación: la nueva cultura, el conjunto de derechos y deberes comunes, y con la patria histórica (Smith, 2001).

Siguiendo a Tort, la identidad nacional no es esencia ni dato fijo, es un fenómeno social, una categoría cambiante, histórica, construida por los miembros de la nación a través de los procesos sociales de autodefinición de la nación (Tort en Cappello y De Pedro, 2010).

Para Hirsch, la identidad es multiforme y situacional: surgen constantemente nuevos procesos de identificación y se reinventan las tradiciones (Hirsch en Mato; Montero y Amodio, 1996). No obstante, el proceso de reconstrucción etnosimbólica, es posible cuando surgen nuevas maneras de comprender, cuando hay reselección, recombinación y recodificación de las tradiciones colectivas, dadas por los sucesos externos e internos de los grupos y del poder. Esto significa que se adhieren nuevos elementos culturales en cada generación (Smith, 2001).

Para Suárez, los símbolos son los atributos de la nación. Los símbolos no son permanentes, pueden ser rechazados y desaparecer, y ser sustituidos por otros elementos que proporcionen la cohesión social, y los sentimientos de pertenencia a la nación (Suárez en Mato; Montero y Amodio, 1996).

De ahí que sea importante hablar de la memoria colectiva, que son las representaciones del pasado que produce, conserva, elabora y trasmite a través de la interacción los miembros del Estado-nación, en este sentido, la memoria colectiva se

considera la base de la identidad nacional. La memoria colectiva prolonga las experiencias pasadas en el presente en forma de memoria-hábito. Existen diferentes imágenes de la memoria: a) el realismo ingenuo, el recuerdo recupera los hechos como fueron, b) el constructivismo-convencionalismo social, el recuerdo es una convención subjetiva que refleja praxis sociales (Rosa; Bellelli, y Bakhurst, 2000).

En cambio, para Hirsch, que estudia la construcción de identidades de las organizaciones indígenas en el caso de la identidad del pueblo guaraníes (de Argentina y Bolivia), demuestra, mediante su estudio etnográfico, que la identidad no es solo producto de una memoria compartida o de la herencia de los antepasados. La identidad guaraní es un proceso constante entre la negociación de los actores sociales con las instituciones, lo que contribuye a la participación política y social (Hirsch en Mato; Montero y Amodio, 1996).

Al recopilar, la identidad nacional y el carácter cívico-político (al ser las representaciones de la acción de pertenecer y participar) sufren las mismas vicisitudes que experimente el Estado-nación a lo largo de su historia. Sin la existencia de la identidad nacional y del carácter cívico-político no hay Estado-nación, ni a la inversa (Cappello en Cappello y De Pedro, 2010; Cappello en Cappello y Recio, 2011). Y son reinterpretados y remodelados por cada generación (Smith, 2001). Ambos sufren cambios a lo largo de la historia del Estado-nación y en un caso extremo la identidad nacional puede desaparecer al igual que los Estados-nacionales (Cappello y De Pedro, 2010).

1.4. Instituciones del Estado-nación.

“Casi la totalidad de las principales instituciones que construyen, perseveran y transmiten las identidades nacionales y que se conectan esas identidades con los intereses son modernas: parlamentos, literatura popular, tribunales, la escuela, el mercado de trabajo, etc. La identidad nacional es esencialmente moderna, y cualquier aproximación útil al tema ha de partir necesariamente de esta premisa.”

John Breuilly, 1996.

¿Qué son las instituciones? Las instituciones se definen como el cuerpo normativo cultural y jurídico (son conjunto de valores, normas, pautas de comportamiento) encargadas de cumplir funciones específicas que rijan la acción dentro de la estructura social. Para Cappello, las instituciones, son espacios societarios, donde el ciudadano aprende la especialización de sus relaciones sociales (Cappello en Cappello y De Pedro, 2010; Cappello en Béjar y Rosales, 2005), en este sentido, las instituciones del Estado-nación no son solamente de acción teleológica, también actúan en función de símbolos, valores y afectos. La acción de las instituciones es el cumplimiento de sus fines. Esta acción es impulsada por la emoción y afectos a los símbolos y valores de la nación (Béjar y Cappello, 1986).

En la presente tesis hemos clasificado a las instituciones del Estado-nación con base a la tipología de Béjar y Cappello (1986; Cappello, 1991, Béjar y Cappello, 1993; Cappello en Mato, Montero y Amodio, 1996; Cappello en Béjar y Rosales, 2005; Cappello en Cappello y De Pedro, 2010): “instituciones directivas” e “instituciones expresivas”. En las

instituciones directivas, los ciudadanos interactúan para cumplir fines explícitos, es decir son espacios que imponen deberes y requisitos para ser aceptados dentro de ellas. En cambio, en las instituciones expresivas, los ciudadanos interactúan para expresar sus afectos y emociones a los símbolos nacionales, donde los ciudadanos aseguran su pertenencia mediante la solidaridad y cooperación. Pero, las orientaciones expresivas y directivas están implícitas en todas las instituciones. Entonces, se clasificaron de acuerdo a su menor o mayor inclinación hacia la orientación expresiva o directiva. Sin embargo, en la organización de las variables no solamente están las variables de orientación en el sentido de pertenencia y en el sentido de participación, y en orientación institucional expresiva y directiva, también las instituciones se clasifican, siguiendo la metodología de Cappello y Béjar, en cuatro subsistemas societarios: el político, económico, social y cultural. En las instituciones políticas se encuentran los partidos políticos, la administración pública, la justicia, los sindicatos y la iglesia. Las instituciones económicas se integran por la banca, el comercio, la industria, la moneda y el trabajo. En las instituciones sociales están las asociaciones, la comunidad, la familia, los lugares públicos y la escuela. Y en las instituciones culturales se encuentran las artesanías, los bailes regionales, los héroes, la música y la religión.

Por lo tanto, para lograr la cohesión de los ciudadanos, estas instituciones deberán realizar sus acciones con eficacia, dado que la identidad nacional y el carácter cívico-político de un Estado-nación serán fuertes cuando haya una ecuación de reciprocidad, donde las instituciones del Estado-nación realicen de forma justa y equitativa sus labores (Tivey, 1981; Cappello en Cappello y De Pedro, 2010).

De esta forma, el agotamiento del sistema político se causará cuando se rompan reglas de intercambio entre el Estado y la sociedad. El resultado es que cuando las instituciones que representan el poder del Estado dejan de concitar la confianza del ciudadano, provoca la pérdida de legitimidad y factibilidad de la democracia, y se genera la oportunidad para surgimiento de gobiernos autoritarios (Cappello en Mato; Montero y Amodio, 1996; Cappello en Béjar y Rosales, 2005). Lo anterior aunado a la falta de respuesta de los ciudadanos hacia las instituciones políticas.

En el caso de México, a partir del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el sistema político mexicano, por el abandono de los principios que le dieron origen, entró en un proceso de pérdida de legitimidad. Sin duda, el comportamiento patrimonialista y la corrupción provocaron la decreciente cohesión de los mexicanos hacia una identidad nacional plural (Cappello y De Pedro, 2010). Y durante la administración del Presidente López Portillo, a partir de 1982 el gobierno federal decide devaluar la moneda y expropiar la banca mexicana. Por tanto, el pueblo miró una situación social riesgosa en su futuro inmediato. Terminó desvaneciendo los lazos de identificación y cohesión con las instituciones de Estado-nacional (Quiroz, 1999). No obstante, con la globalidad económica, iniciada con el modelo neoliberal¹⁹ en los gobiernos de Miguel De La Madrid Hurtado (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), evidencia el agotamiento de un modelo económico-político (Cappello en Mato; Montero y Amodio, 1996). Pero, las nuevas formas de actuar de las instituciones que defienden la transición hacia una economía globalizada, provocan sentimientos de desconfianza en las instituciones y funcionarios públicos, de la ciudadanía

¹⁹ Privatización y liberación de la economía.

con tendencia cultural por continuar reproduciendo los esquemas de los modelos paternalistas del Estado-nacional mexicano (Lorenzo, 2004). Para Bonfil (1987), la aparición de nuevas identidades debe a un sistema político mexicano incapaz de cumplir las demandas y las necesidades de los miembros del Estado-nación, contribuyendo al desarrollo de sentimientos de desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales.

El fenómeno de los medios de comunicación influye en los procesos de compromiso cívico, para autores como Jean Baudrillard (1978) las sociedades contemporáneas pierden confianza en las instituciones y la relación con el pasado por causa de la “hiperrealidad”, cuando los medios de comunicación eliminan la línea que existe entre la realidad y su representación. Los hechos son simulacros que son vividos como espectáculos en la actual sociedad. Es decir, la imagen que dan los medios masivos de comunicación sobre la realidad social influye en la percepción de la sociedad hacia su entorno. Y cuando se pierde los "sentires nacionales" en las instituciones, estas se vuelven obsoletas y tienen a desaparecer, afectando la viabilidad de los Estado-nación, por verse afectados los procesos de cohesión social (Cappello 2003).

Ahora bien, diversos estudios sobre la identidad nacional y el carácter cívico-político han sido realizados en México por Béjar y Cappello desde 1986 hasta el 2013, donde realizan un diagnóstico para conocer el grado de pertenencia y de participación de los ciudadanos con las instituciones del Estado-nación y por medio de estudios comparativos conocer la variaciones que presenta la identidad nacional y el carácter cívico-político. De acuerdo a estudios realizados por Béjar y Cappello en 1986 (en los Estados de México) las instituciones que el ciudadano percibía de forma negativa y como obstáculos para su realización colectiva,

y por tanto con bajos índices de participación, fueron el gobierno, la familia, la banca, el comercio, la comunidad y los partidos políticos (Béjar y Cappello, 1986). En 1988, las instituciones directivas presentaron bajos índices de más del 62% con respecto al sentido de pertenencia y participación por parte de los ciudadanos (Béjar, y Cappello, 1988). En el 2013, Cappello y Lara realizaron un estudio para comprobar si la ubicación regional de las ciudades (del Estado de Tamaulipas) es motivo de influencia en el grado de identidad nacional y carácter cívico-político de los ciudadanos con las instituciones, y se encontró que efectivamente responden de manera diferente de acuerdo a su ubicación geográfica, además se encontraron los índices más bajos de participación en las instituciones directivas (Cappello y Lara, 2013).

Con el proceso de democratización, en México, se pudiera esperar una mayor participación en las instituciones del Estado-nación. Pero, con base a los estudios de identidad nacional realizados en México, se observa bajos índices de pertenencia y de participación, y son las instituciones directivas las que presentan los índices más bajos. Esto debido a experiencias negativas asociadas a la acción de las instituciones. Al ser estas la representación de un sentimiento de nacionalismo, las instituciones deben realizar un buen papel para afianzar la identidad nacional y el carácter cívico-político.

1.5. El problema anómico.

*Si el vínculo social se redujese a la sola colaboración impuesta por el trabajo colectivo, a la sola solidaridad objetiva que crea el sistema de redistribución y a la integración de las categorías marginales por la política de intervención social, la realidad y el ideal del ciudadano, que están en el fundamento de la idea de nación, ¿no se debilitarían hasta el punto de amenazar lo que Durkheim llamaba cohesión social? El debilitamiento de la acción política ¿no supone el riesgo de arrastrar consigo el del vínculo social?
Dominique Schnapper, 2001/1994.*

En este apartado se introduce la propuesta que elaboró Émilie Durkheim en el libro “El Suicidio” (2012/1897) y en “La División del Trabajo” (2014/1893), en los cuales desarrolló el concepto de anomia²⁰ social, y se refiere a una situación de inestabilidad provocada a los actores sociales ocasionado por la no regulación de las normas de la estructura social a la que pertenecen, cabe destacar que el concepto de anomia se desarrolla en la era de la modernidad por el surgimiento de sociedades cada vez menos homogéneas. Este malestar general que aqueja a la sociedad es generado, según Durkheim, porque las instituciones no responden a las necesidades individuales de la población. Con esto podemos decir que, las instituciones se vuelven insignificantes y carentes de interés para los miembros del Estado-nación.

²⁰ Definición de anomia según Giddens y Sutton (2015, p.676): “Sensación de intensa ansiedad y temor que genera la experiencia de ausencia de normas sociales eficaces, que suele producirse durante períodos de rápido cambio social”.

En el libro *El suicidio* (2012/1897), se desarrolla la definición de suicidio²¹ y se analizan una serie de suicidios en los países Europeos. En este sentido, desarrolla el concepto de anomia fruto de la carencia de integración y de la regulación en la sociedad. Y esta ruptura en el equilibrio social tardará tiempo en producir consecuencias que se pueden traducir en fenómenos sociales como el suicidio, es decir, identifica la anomia como un indicador causal del suicidio. Por lo tanto, el problema anómico deriva de una crisis del Estado donde pierde su capacidad de ejercer su influencia moral.

En la obra *La División del Trabajo Social* (2014/1893), Durkheim aborda sobre la división del trabajo (que surge en la modernidad y en la industrialización) y dos conceptos clave: solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, además analizó el cambio acelerado producido por el surgimiento del capitalismo. Para este autor la cohesión social en la sociedad contemporánea es posible por la solidaridad social²². Es la solidaridad orgánica (producto de la industrialización), por medio de la división de trabajo, la causante de disminuir el sentido de pertenencia a la nación. Dado que, al contrario de la solidaridad mecánica, la solidaridad orgánica tiene una fuerte división de trabajo (son sociedades capitalistas de la era moderna) que genera el individualismo en la sociedad. Así, la anomia, como consecuencia del surgimiento de la sociedad orgánica, la define como la ausencia de reglas que impide a los individuos relacionarse con las diversas funciones sociales producidas por la división del trabajo, y por tanto, los individuos no logran alcanzar sus objetivos sociales (e.g. la integración social).

²¹ “Se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, a sabiendas del resultado” (Durkheim, 2012/1897, p.25).

²² Producto de las obligaciones y los derechos de los individuos.

Es así que el concepto de anomia de Durkheim responde a dos versiones conceptuales diferentes. Pero en ambas versiones la anomia se produce por una falta de regulación social.

El concepto de anomia también fue utilizado Robert Merton en 1938, al realizar un estudio en la sociedad estadounidense y desarrollar “la teoría de la tensión”. Merton señalaba que la anomia (simple y aguda) es producida en los ciudadanos por sus limitaciones hacia la estructura social (relaciones sociales de la sociedad) y estructura cultural (valores normativos comunes en la sociedad). Las conductas divergentes resultantes de la tensión de las relaciones sociales o de las normas culturales son: la innovación (abandonar las prácticas institucionales y conservar las prácticas culturales), el ritualismo (abandonar las prácticas culturales y conservar las prácticas institucionales), el retraimiento (abandonar las prácticas culturales e institucionales) y la rebelión (abandonar las prácticas culturales e institucionales, pero propone otros medios institucionalizados y culturales).

Esto significa que la anomia varía en el grado de intensidad y varía según la clase social. En la actualidad, la desigualdad social es características de las sociedades capitalistas, lo que genera un sentimiento de anomia a causa del “éxito” inalcanzable para la mayor parte de la sociedad (las clases inferiores de individuos).

Messner y Rosenfeld (2001), perfeccionaron la idea de Merton sobre la anomia, y desarrollaron el concepto de “anomia institucional”. Su aportación incluye el rol de las instituciones en las estructuras sociales. Con esto se pretende explicar que el debilitamiento

de las normas sociales que regulan el comportamiento también es provocado por la incapacidad funcional de las instituciones políticas y económicas en pro de los ciudadanos.

Ahora bien, con base a estas visiones estructuralistas: ¿la anomia constituye al rompimiento de la identidad nacional? En este sentido, los aportes de Durkheim, Merton, Messner y Rosenfeld, son canales para entender el estado anómalo característico de las sociedades complejas modernas. En este estado de anomia, el individuo no es capaz de reconocer lo que es legítimo. Sin embargo, el estado de anomia provocado por los cambios sociales, económicos y políticos puede ser erradicado con políticas que beneficien la integración social.

Por lo tanto, consideramos que, cuando el Estado-nación no cumple las funciones formales que justifiquen su invención (e.g. garantizar el Estado de derecho), los individuos actuarán en pro de sus intereses personales y no actuarán en pro de los intereses grupales del colectivo, por lo tanto, se pierde la cohesión social y emerge con mayor intensidad el individualismo. Dado que, no hay normas que regulen las acciones individuales. Entonces, el estado anómico impide la integración social del colectivo, en este sentido, la anomia constituye el rompimiento de la identidad nacional.

1.6. El sentido de nacionalismo.

“Los límites geográficos de la nación deben determinarse por las necesidades que gobiernan las operaciones de una economía avanzada, y no por factores históricos, tradicionales o legales; tampoco por consideraciones de defensa militar, temor o agresión, o conquista”
Salomón Bloom, 1975.

Con la constitución de los Estados-nación y la identidad nacional, se desarrolla la ideología nacionalista. El nacionalismo actúa como la base de la legitimación del Estado-nación, (Rosa, et.al., 2000). En este sentido, la ideología —como lo indicó Marx, legitima la dominación de la clase dominante— y el discurso —como lo dijo Foucault, es fuente de legitimación de poder sobre una supuesta verdad generalizada—, son normativas que avalan las creencias generalizadas en una sociedad.

El nacionalismo es un movimiento moderno y una ideología que contribuyó, en algunos casos, a la creación de los Estado-nación como una corriente que unifica a la población y al mismo tiempo la libera y termina con el regionalismo local. Las funciones del nacionalismo son el redescubrimiento, la autoidentificación y la correcta interpretación de un presunto único pasado étnico, presuntos acentos y una presunta historia, lo que les permite a los ciudadanos del Estado-nación unificarse y diferenciarse de las demás naciones. Más específico, cada nación tiene un genio cultural particular (Smith, 2000; 2001).

Pero, el afecto a las costumbres y al territorio del pueblo, en todas las épocas ha existido, sin embargo es diferente al nacionalismo que surgió con la modernidad (Orridge en Tivey, 1987). A juicio de Eric Hobsbawm y Terence Ranger (2003) el nacionalismo responde a una serie de tradiciones inventadas por ingenieros culturales de la clase dominante para ejercer el control social. Por lo tanto, la literatura, la historia, la mitología y el simbolismo, se crearon para satisfacer las necesidades de la modernidad.

El nacionalismo es un sentimiento de lealtad y compromiso, en la defensa de los intereses nacionales. Y en una nación pueden existir variedad de nacionalismos (Héau y Giménez en Béjar y Rosales, 2005). Con una visión similar, para Renan (1882), en las naciones existen diversidad de elementos lingüísticas, racionales, territoriales y religiosas, y estos elementos (culturales), no serán los claves en la conformación y permanencia de la nación, debido a las múltiples identidades étnicas internas que componen a los Estados-nacionales.

En este sentido, es importante decir que México no es una unidad, más que en el lenguaje general —el idioma español—, sin embargo, siete (7) de cada cien (100) mexicanos hablan alguna lengua indígena, es decir siete millones trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y cinco (7 382 785) mexicanos. En México hay alrededor de 72 lenguas indígenas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015a). Entonces, se puede dar en cuenta de la enorme desigualdad de poblaciones que existe en México, por

las minorías²³ étnicas. Ya que cada étnia comparte una conciencia cultural diferente. Esto quiere decir —como señalamos anteriormente— que el concepto de Estado-nación como comunidad culturalmente homogénea no es válido en los Estados-nacionales que surgieron después de la conquista europea.

Ahora bien, la identidad nacional y el carácter cívico político determinan la existencia de un sentido de nacionalismo. Esto quiere decir que si el individuo percibe con base a sus creencias y percepciones, las situaciones conflictivas emitidas por las instituciones, el individuo no se sentirá perteneciente a tal institución. Sin embargo, cuando el ciudadano tiene que interactuar forzosamente con las instituciones —que percibe de forma negativa—, desarrolla un proceso de alienación²⁴ (Cappello, 2003). Esto significa que la alienación se produce en los individuos que perciben en el entorno nula o poca confianza y la visión de un futuro incierto. Entonces el ciudadano participa en las instituciones del Estado-nación pero no desarrolla sentimientos de pertenencia.

Teóricos del nacionalismo como J.H. Kautsky (1962, citado en Smith, 2000) y Peter Worsley (1964, citado en Smith, 2000) enfatizan en la importancia de la participación ciudadana en los asuntos políticos como las elecciones y movilizaciones sociales para la construcción de un sentimiento de nacionalismo. Por tanto, para la consolidación de lo que

²³ El término minoría “no tiene por qué significar una minoría numérica... los miembros de un grupo minoritario se encuentran en desventaja, en comparación con un grupo dominante -un grupo que posee más riqueza, poder y prestigio” (Giddnes y Sutton, 2015, pp.422, 426).

²⁴ La definición de alienación era un concepto estrictamente crítico filosófico al cristianismo de Ludwing Feuerbach, pero Karl Marx lo utilizó para analizar el trabajo en las sociedades capitalistas. Así, la alienación se define de la siguiente manera: “Separación o alejamiento de los seres humanos de algún aspecto esencial de su naturaleza o de la sociedad, que a menudo da lugar a sentimientos de impotencia o desamparo” (Giddnes y Sutton, 2015, p.185).

ahora son leves repuntes democráticos en México, el Estado debe construir su propia razón de ser y crear instituciones abiertas (Béjar y Cappello, 1988).

Finalmente, lo ideal sería que se generara una ecuación de reciprocidad donde las instituciones desarrollen sus funciones con eficacia y eficiencia en materia de seguridad y en el respeto del Estado de derecho, en especial las instituciones directivas que presentan bajos índices de participación y de pertenencia, de esta forma el ciudadano responderá participando, por lo tanto se generará un sentimiento de pertenencia en las constelaciones institucionales políticas, económicas, sociales y culturales, y como consecuencia se consolidará la identidad nacional y el nacionalismo mexicano.

Capítulo 2: Marco Metodológico.

2.1. Hipótesis de investigación.

Hipótesis 1.

H_0^{25} : Las medias de los subsistemas institucionales: culturales/sociales, culturales/económicos, culturales/políticos, económicos/sociales, económicos/políticos y sociales/políticos, son iguales en las regiones.

H_1^{26} : Al menos dos medias de los subsistemas instituciones: culturales/sociales, culturales/económicos, culturales/políticos, económicos/sociales, económicos/políticos y sociales/políticos, son distintos en las regiones.

De acuerdo a estudios realizados por Béjar y Cappello del año de 1986 al 2013, las instituciones que el ciudadano percibía de forma negativa y como obstáculos para su realización colectiva, y por tanto con bajos índices de participación, fueron el gobierno, la familia, la banca, el comercio, la comunidad y los partidos políticos, es decir, mayormente las instituciones directivas (políticas y económicas).

²⁵ Hipótesis nula.

²⁶ Hipótesis alternativa.

De estos estudios se desprende la siguiente hipótesis: Las instituciones directivas (económicas y políticas) muestran un sentido de participación y pertenencia menor al que presentan las instituciones expresivas (sociales y culturales). Concretamente:

- I. Las instituciones políticas tienen menor grado de participación y de pertenencia en comparación con las instituciones económicas, sociales y culturales.
- II. Las instituciones sociales tienen mayor grado de participación y de pertenencia en comparación con las instituciones políticas, económicas y culturales.

Hipótesis 2.

H0: Las medias de los subsistemas instituciones son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de los subsistemas instituciones son distintos en ambas regiones.

Siguiendo a Anderson (1991), la construcción del nacionalismo americano surgió en forma distinta al europeo. La construcción de los Estados-nacionales americanos no se dio por las divisiones étnicas, divisiones de lenguajes ni por las divisiones religiosas. Las fronteras nacionales fueron establecidas por la unidad administrativa y la política comercial que imponía Europa.

Del anterior estudio se desprende la siguiente hipótesis: la muestra de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, tiene índices de participación y de pertenencia hacia las

instituciones nacionales, menores que los índices de participación y de pertenencia de la Provincia de Sevilla, Andalucía, España.

Hipótesis 3.

H0: Las medias de las instituciones políticas son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de las instituciones políticas son distintas en ambas regiones.

Por lo que se propone el siguiente planteamiento: las instituciones políticas tienen mayor grado de aceptación en la Provincia de Sevilla en comparación con el grado de aceptación en Cd. Victoria.

Hipótesis 4.

H0: Las medias de las instituciones económicas son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de las instituciones económicas son distintas en ambas regiones

En este sentido, se plantea lo siguiente: las instituciones económicas tienen mayor grado de aceptación en la Provincia de Sevilla en comparación con el grado de aceptación en Cd. Victoria.

Hipótesis 5.

H0: Las medias de las instituciones sociales son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de las instituciones sociales son distintas en ambas regiones

Concretamente, las instituciones sociales tienen mayor grado de aceptación en la Provincia de Sevilla en comparación con el grado de aceptación en Cd. Victoria.

Hipótesis 6.

H0: Las medias de las instituciones culturales son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de las instituciones culturales son distintas en ambas regiones

Así, se plantea el siguiente planteamiento: las instituciones culturales tienen mayor grado de aceptación en la Provincia de Sevilla en comparación con el grado de aceptación en Cd. Victoria.

Supuesto 1.

Siguiendo la teoría de Zygmunt Bauman (2004), si el Estado no brinda a sus ciudadanos seguridad y libertad se originará una separación entre lo nacional, es decir los ciudadanos perderán los sentimientos de pertenencia hacia el Estado.

De esta teoría se desprende la siguiente proposición: Cuando las instituciones del Estado-nación no cumplen sus funciones con eficacia para con los ciudadanos, provocan falta de pertenencia y de participación.

2.2. Objetivos de la investigación.

El objetivo general es identificar el grado de pertenencia y de participación a las instituciones del Estado-nación, sociales, políticas, económicas y culturales, sentido por los ciudadanos de Ciudad Victoria, México.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- I. Identificar el grado de pertenencia y de participación a las instituciones del Estado-nación, sociales, políticas, económicas y culturales, sentido por los ciudadanos de la Provincia de Sevilla, España
- II. Identificar si el problema anomia contribuye al rompimiento de la identidad nacional y del carácter cívico-político, sentido por los ciudadanos de las ciudades de Victoria, México y Sevilla, España.
- III. Conocer en cuáles instituciones se ve más reflejado el crecimiento anómico.
- IV. Analizar el impacto que ha tenido la globalización en el desarrollo actual del Estado-nación en la muestra de ciudadanos de las ciudades de Victoria, México y Sevilla, España.

2.3. Metodología.

Para realizar la investigación sobre la identidad nacional y el carácter cívico-político, en el caso específico de Ciudad Victoria y la Provincia de Sevilla, se utilizó el método comparativo bajo el paradigma cuantitativo. Con la finalidad de comprobar -o reformular- las teorías, conceptos e hipótesis relacionados con el fenómeno de investigación.

La metodología se dividió en dos partes: la primera parte consistió en la recopilación de datos estadísticos obtenidos de un cuestionario aplicado por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales (CeMIR), en el siguiente contexto espacial y temporal²⁷:

- I. Tercera aplicación del cuestionario en el año 2010 en Sevilla, Andalucía, España.
- II. Segunda aplicación del cuestionario en el año 2017 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

Cabe mencionar que la primera parte de la metodología se realizó durante una estancia de investigación en el CeMIR con el apoyo académico de sus miembros.

La segunda parte estribó en realizar el análisis descriptivo y comparativo basado en variables, donde se utilizó el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

²⁷ En la actualidad el CeMIR cuenta con tres aplicaciones en cada ciudad (Sevilla y Cd. Victoria). En esta investigación nos delimitamos a utilizar los datos correspondientes a los años 2010 y 2017, para obtener información correspondiente a los objetivos de la tesis.

A continuación se detalla los pasos que se siguieron para cumplir con los objetivos de la presente investigación.

2.3.1. Primera parte de la metodología:

En la primera parte se recopilaron los datos obtenidos de un instrumento de medición documental (cuestionario) previamente aplicado al azar a ciudadanos padres y madres de familia en el año 2010 en Sevilla, España, y aplicado en el año 2017 en Cd. Victoria, México.

El cuestionario se aplicó a una muestra representativa en Cd. Victoria (cuatrocientos cincuenta [450] casos. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%). Y en Sevilla se aplicó a doscientas setenta y cinco (275) casos (con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%). Pero con el fin de realizar comparaciones anulando la varianza de diferencia entre los casos, se homologó la muestra a doscientos cincuenta y uno (251) casos respectivamente. Esto da un total de quinientos dos (502) casos encuestados que se analizaron. Por lo tanto, cada muestra tiene un margen de error del 7% y un nivel de confianza es de 95% (dado que son 196 unidades el tamaño mínimo para la muestra).

El cuestionario está conformado por un conjunto de descriptores (ciento sesenta [160] ítems) con una orientación institucional expresiva o directiva de la sociedad con respecto a hechos, situaciones y comportamientos del ciudadano ante las instituciones nacionales (Véase anexo 1: cuestionario). Y fue elaborado por el CeMIR. Cabe hacer mención que se

delimita a las veinte (20) instituciones del Estado-nación más importantes²⁸: familia, asociaciones, colonia, lugares públicos, moneda, música y canciones, bailes regionales, artesanías, religión, héroes, escuela, partidos políticos, iglesia, asociaciones, administración pública, justicia, trabajo, banca, comercio e industria (véase cuadro 1).

La medición de las afirmaciones hacia los ciudadanos fue mediante la escala de Thurstone y Chave (1929) de intervalos aparentemente iguales. Donde la muestra seleccionó las afirmaciones evaluativas (entre 160 ítems) en las que estaba de acuerdo. Y para conocer cuáles afirmaciones del cuestionarios tenían mayor orientación positiva o mayor orientación negativa, el CeMIR realizó un cuestionario previo (con indicadores de intervalo del 1 [menos positiva] al 6 [más positiva] a jueces expertos en el área de las ciencias sociales. Al seleccionar (los expertos) el indicador “más positivo”, quiere decir que la afirmación tiene mayor grado de pertenencia o de participación hacia las instituciones del Estado-nación.

Los datos que se recopilaran para el análisis de las semejanzas y diferencias entre las sociedades corresponden al periodo de tiempo moderno, dado que uno de los objetivos de la investigación es conocer el impacto que ha tenido la globalización en el desarrollo actual del

²⁸ Se seleccionaron las veinte instituciones mediante estudios previos de corte cualitativo que realizó el CeMIR, para conocer las instituciones del Estado-nación más relevantes para los ciudadanos y que permiten consolidar la identidad nacional.

Estado-nación. Y nos hemos delimitado a las Ciudades de Sevilla²⁹ y Victoria³⁰, porque son ambas son ciudades capitales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Estado de Tamaulipas, respectivamente, y ambas tienen perfiles económicos similares.

Las variables dependientes de esta investigación son la identidad nacional (pertenencia) y el carácter cívico-político (participación) en las cinco constelaciones institucionales: económicas, políticas, sociales y culturales (véase cuadro 1). Y las variables independientes son el crecimiento anómico institucional y el impacto de la globalización en el desarrollo del actual Estado-nación (véase cuadro 2).

2.3.2. Segunda parte de la metodología:

Para Sartori (1984), el método de la comparación (que utiliza en esta investigación) sirve para el control de generalizaciones. Las técnicas de comparación, siguiendo a Sartori, son cuatro: método experimental, método estadístico, método comparado, y el método histórico. En este caso se recurrió al método estadístico, que nos permitió evaluar la influencia y relación entre las variables.

²⁹ Sevilla, se ubica en la región centro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre una latitud de 37.3914105, longitud de -5.9591776 (Coordenadas Google Map de Sevilla, sf.) y a 6 metros sobre el nivel del mar (Ayuntamiento de Sevilla, sf). Colinda al Norte con Badajoz, al Este con Córdoba, al Oeste con Huelva y al Sur con Cádiz (Turismo de Andalucía, sf.). A nivel municipal cuenta con 704.414 habitantes (Ayuntamiento de Sevilla, sf).

³⁰ Ciudad Victoria, se ubica en la región centro del Estado de Tamaulipas, entre una latitud de 23.736111, longitud de -99.146111 y a 320 metros sobre el nivel del mar (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], sf.). Colinda al Norte con el municipio de Güemez, al Este con el municipio de Casas, al Oeste con el municipio de Jaumave y al Sur con el municipio de Llera (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2016). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015b), el municipio de Victoria cuenta con 346 026 habitantes de los cuales 169 006 son hombre y 177 021 son mujeres.

Dicho lo anterior, en la fase dos se utilizó un enfoque cuantitativo³¹. La unidad de análisis es el Estado-nación, puesto que el objetivo principal es conocer el grado de participación y de pertenencia, sentido por los ciudadanos, hacia las (20) constelaciones institucionales (económicas, políticas, culturales y sociales) que conforman el Estado-nación. Esto al contrastar por medio de un control estadístico del estudio de variables y de esta manera encontrar diferencias o similitudes de ambas muestras (Sevilla y Cd. Victoria).

Los datos obtenidos se analizaron en el programa estadístico SPSS, mediante un nivel de medición escala. Los datos fueron agrupados por región (Victoria y Sevilla); por el sentido de pertenencia y de participación, y por la orientación institucional (económica, política, social o cultural). Se analizaron las variables individuales: se obtuvo la tendencia central (media, mediana y moda) y medida de dispersión (la desviación típica o estándar), para resumir y describir los datos de las muestras. Asimismo se (obtuvo) aplicó la Prueba T para muestras relacionadas, para encontrar diferencias estadísticamente significativas que anulen la explicación de azar. Y el análisis de varianza (ANOVA³²): para identificar diferencias estadísticamente significativas entre las dos muestras.

Para ello, siguiendo la metodología de Béjar y Cappello (1986), se tomó para el análisis de la identidad nacional y del carácter cívico-político el indicador numérico del 70%. Esto quiere decir que cuando los porcentajes sean mayores que 70% se tiene mayor grado de

³¹ El paradigma cuantitativo es una medición objetiva con énfasis en demostrar la causalidad y la generalización de los resultados de la investigación (Cea, 2001).

³² Abreviado del inglés analysis of variance.

pertenencia y de participación hacia las instituciones del Estado-nación. También se utilizó el puntaje promedio de la media para realizar comparaciones estadísticas.

2.4. Definición de variables.

Cuadro 1.1. Variables dependientes.

Variable ³³	Indicador	Nivel de medición
Identidad nacional.	<p>Sentido de pertenencia a veinte (20) instituciones del Estado-nación.</p> <p>Instituciones culturales:</p> <p>1.artesanías, 2.bailes regionales, 3.héroes, 4.música y canciones, 5. religión.</p> <p>Instituciones sociales:</p> <p>1.asociaciones, 2.comunidad-barrio, 3.familia, 4.lugares públicos, 5. escuela.</p>	Escala ³⁴ .

³³ Tipología con base a la metodología que utilizaron Cappello y Lara (2013).

³⁴ Es una variable escala porque los valores representan el resultado de una medición categórica numérica entre la distancia que hay entre los datos.

	<p style="text-align: center;">Instituciones políticas:</p> <p style="text-align: center;">1.partidos políticos, 2.administración pública, 3.justicia, 4.sindicatos, 5. Iglesia.</p> <p style="text-align: center;">Instituciones económicas:</p> <p style="text-align: center;">1.banca, 2.comercio, 3.industria, 4.moneda, 5. trabajo.</p>	
<p style="text-align: center;">Carácter cívico-político.</p>	<p style="text-align: center;">Sentido de participación a veinte (20) instituciones del Estado-nación.</p> <p style="text-align: center;">Instituciones culturales:</p> <p style="text-align: center;">1.artesanías, 2.bailes regionales, 3.héroes, 4.música y canciones, 5. religión.</p>	<p style="text-align: center;">Escala.</p>

	<p>Instituciones sociales:</p> <ul style="list-style-type: none">1. asociaciones,2. comunidad-barrio,3. familia,4. lugares públicos,5. escuela. <p>Instituciones políticas:</p> <ul style="list-style-type: none">1. partidos políticos,2. administración pública,3. justicia,4. sindicatos,5. Iglesia. <p>Instituciones económicas:</p> <ul style="list-style-type: none">1. banca,2. comercio,3. industria,4. moneda,5. trabajo.	
--	---	--

Cuadro 1.2. Variables independientes.

Variables	Indicador	Nivel de medición
Anomia institucional.	<p>Bajo nivel de aceptación institucional de los ciudadanos de la Región 1: Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, y de la Región 2: Provincia de Sevilla, Andalucía, España.</p>	Escala.
Impacto de la globalización en el desarrollo actual del Estado-nación.	<p>Desafección política por parte de los ciudadanos de la Región 1: Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, y de la Región 2: Provincia de Sevilla, Andalucía, España.</p>	Escala.

Capítulo 3. Análisis de Datos.

3.1. Análisis estadístico descriptivo:

El análisis de datos en el programa SPSS de las variables individuales de las regiones de Cd. Victoria y Sevilla nos permitió conocer los valores estadísticos de la media, mediana, moda, desviación estándar y varianza, con respecto al grado de pertenencia y de participación de la muestra hacia las instituciones del Estado-nación.

Los resultados del análisis estadístico descriptivo se presentan en los cuadros 2.1., 2.2. y 2.3. A continuación se interpretan las columnas de los cuadros.

- I. La primera y segunda columna indican los casos válidos (251 casos válidos en ambas muestras) y casos perdidos (0 casos perdidos en ambas muestras) respectivamente (Véase cuadros 2.1. y 2.2.).
- II. La tercera columna nos indica el promedio de resultados en cada institución. Si retomamos el indicador numérico del 70% con respecto al grado de identidad nacional (siguiendo la metodología de Béjar y Cappello, 1986), podemos señalar que las instituciones sociales: asociaciones, comunidad-barrio, familia, lugares públicos y escuela, son las que tienen un mayor grado de pertenencia y de participación (79.6% Cd. Victoria y 76.5% Sevilla). Y las instituciones que presentan los índices más bajos de identidad nacional y carácter cívico-político son las instituciones políticas: partidos políticos,

administración pública, justicia, sindicatos e Iglesia (58.6% Cd. Victoria y 42.6% Sevilla) (Véase cuadro 2.3 y gráfica 1.1).

- III. La cuarta columna se refiere a la mediana, que es el valor medio de la serie ordenada de datos (Véase cuadros 2.1. y 2.2.).
- IV. La quinta columna (moda) indica el valor de mayor frecuencia (Véase cuadros 2.1. y 2.2.).
- V. La sexta columna se refiere al índice estadístico de dispersión con respecto a la media (desviación estándar). Nos indica una aproximación del movimiento de los datos obtenidos. En ambas muestras el valor de la desviación estándar es pequeño, lo que significa que los valores de los datos se encuentran cerca de la media del conjunto de datos (Véase cuadros 2.1. y 2.2.).
- VI. La séptima columna indica la varianza, es decir, la media de las desviaciones cuadráticas de la variable. En otras palabras está vinculada a la dispersión de las variables aleatorias (Véase cuadros 2.1. y 2.2.).

Cuadro 2.1. Análisis de variables individuales de la Región 1: Cd. Victoria.

		Culturales	Económicas	Sociales	Políticas
N	Válido	251	251	251	251
	Perdidos	0	0	0	0
Media		68.2610	65.4223	79.5737	58.6394
Mediana		69.5000	67.0000	81.5000	60.0000
Moda		75.50	67.00 ^a	76.50	61.50
Desviación estándar		24.66160	22.24587	21.20362	20.53700
Varianza		608.195	494.879	449.594	421.768
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.					

Cuadro 2.2. Análisis de variables individuales de la Región 2: Sevilla.

		Culturales	Económicas	Sociales	Políticas
N	Válido	249	251	251	251
	Perdidos	2	0	0	0
Media		63.8876	65.4382	73.4622	42.5936
Mediana		66.0000	65.0000	73.0000	39.0000
Moda		69.00	77.00	56.00 ^a	20.00
Desviación estándar		28.26023	26.23203	27.47220	20.41848
Varianza		798.641	688.119	754.722	416.914
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.					

Cuadro 2.3. Medias de los puntajes de las regiones de Cd. Victoria y Sevilla con respecto al sentido de pertenencia y de participación hacia las orientaciones institucionales.

	Culturales	Económicas	Sociales	Políticas
Media: Cd. Victoria	68.2610	65.4223	79.5737	58.6394
Media: Sevilla	63.8876	65.4382	73.4622	42.5936

Gráfica 1.1 Medias de los porcentajes de las regiones de Cd. Victoria y Sevilla con respecto al sentido de pertenencia y de participación hacia las orientaciones institucionales.

3.2. Prueba T para muestras relacionadas:

Para comparar las medias de dos variables de un solo grupo del total de casos (502) se utilizó el procedimiento Prueba T para muestras relacionadas. Los resultados se presentan en el cuadro 3.1., 3.2. y 3.3.

Eg. Relación de variables:

Variabes 1		Variabes 2
Culturales	vs	Sociales
Culturales	vs	Económicas
Culturales	vs	Políticas
Económicas	vs	Sociales
Económicas	vs	Políticas
Sociales	vs	Políticas

A continuación se interpretan las columnas de los cuadros obtenidos del análisis estadístico.

- I. En el cuadro 3.1. (Estadísticas de muestras emparejadas) indica la media, desviación estándar y media del error estándar de cada subsistema institucional (social, cultural, económico y político) de ambas muestras (Región 1 y Región 2).

- II. En el cuadro 3.2. se presentan las correlaciones entre cada subsistema institucional (social, cultural, económico y político) de ambas muestras (Región 1 y Región 2). La correlación es un coeficiente de relación estadística que permite conocer la relación entre variables³⁵. La relación más alta se encuentra entre las instituciones sociales y económicas.
- III. En el cuadro 3.3. se indica la diferencia significativa estadística con respecto a la media entre cada subsistema institucional (social, cultural, económico y político) de ambas muestras (Región 1 y Región 2). La diferencia es estadísticamente significativa cuando el valor de significancia es igual o menor a 0.05. Los resultados muestran que hay diferencias significativas del grado de aceptación entre los subsistemas institucionales, con excepción de las instituciones culturales vs económicas (Sig. .625).

El modelo t de Student para muestras relacionadas permite rechazar o aceptar la hipótesis nula (H0):

H0: Las medias de los subsistemas institucionales: culturales/sociales, culturales/económicos, culturales/políticos, económicos/sociales, económicos/políticos y sociales/políticos, son iguales en las regiones.

³⁵ Cuando la correlación es perfecta (1) los valores de ambas variables aumentarían simétricamente. Y cuando la correlación es perfecta negativa (-1) los valores de una variable aumentarían y los de la otra variable disminuirían en la misma proporción.

H1: Al menos dos medias de los subsistemas instituciones: culturales/sociales, culturales/económicos, culturales/políticos, económicos/sociales, económicos/políticos y sociales/políticos, son distintos en las regiones.

Los valores obtenidos de la Prueba t posibilitaron rechazar la hipótesis de igualdad de medias. Por lo antedicho, se acepta la hipótesis 1 de investigación donde se afirma que las instituciones directivas (económicas y políticas) tienen menor aceptación institucional en comparación con las instituciones expresivas (sociales y culturales). Así, siguiendo el modelo de análisis, aceptamos la hipótesis de investigación que enuncia a las instituciones políticas con los menores índices de participación y de pertenencia en comparación con las instituciones económicas, sociales y culturales. También aceptamos la siguiente hipótesis de investigación: “las instituciones sociales tienen mayor grado de participación y de pertenencia en comparación con las instituciones políticas, económicas y culturales”.

Cuadro 3.1. Estadísticas de muestras emparejadas.

		Media	N	Desviación estándar	Media de error estándar
Par 1	Culturales	66.0830	500	26.57851	1.18863
	Sociales	76.6720	500	24.61223	1.10069
Par 2	Culturales	66.0830	500	26.57851	1.18863
	Económicas	65.6280	500	24.14225	1.07967
Par 3	Culturales	66.0830	500	26.57851	1.18863
	Políticas	50.7850	500	21.85673	.97746
Par 4	Económicas	65.4303	502	24.29647	1.08440
	Sociales	76.5179	502	24.70449	1.10262
Par 5	Económicas	65.4303	502	24.29647	1.08440
	Políticas	50.6165	502	21.97726	.98089
Par 6	Sociales	76.5179	502	24.70449	1.10262
	Políticas	50.6165	502	21.97726	.98089

Cuadro 3.2. Correlaciones de muestras emparejadas.

		N	Correlación	Sig.
Par 1	Culturales & Sociales	500	.702	.000
Par 2	Culturales & Económicas	500	.667	.000
Par 3	Culturales & Políticas	500	.641	.000
Par 4	Económicas & Sociales	502	.734	.000
Par 5	Económicas & Políticas	502	.688	.000
Par 6	Sociales & Políticas	502	.688	.000

Cuadro 3.3. Prueba de muestras emparejadas.

		Diferencias emparejadas					T	Gl	Sig. (bilat eral)
		Media	Desviación estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia				
					Inferior	Superior			
Par 1	Culturales – Sociales	-10.58900	19.83905	.88723	-12.33217	-8.84583	-11.935	499	.000
Par 2	Culturales - Económicas	.45500	20.82585	.93136	-1.37487	2.28487	.489	499	.625
Par 3	Culturales – Políticas	15.29800	20.96847	.93774	13.45560	17.14040	16.314	499	.000
Par 4	Económicas – Sociales	-11.08765	17.87976	.79801	-12.65551	-9.51979	-13.894	501	.000
Par 5	Económicas – Políticas	14.81375	18.40411	.82142	13.19990	16.42759	18.034	501	.000
Par 6	Sociales – Políticas	25.90139	18.61863	.83099	24.26874	27.53405	31.169	501	.000

Gráfica 2.1. Comparación de las medias de los porcentajes de dos variables de un solo grupo del total de casos.³⁶

³⁶ El asterisco (*) significa que hay diferencias estadísticamente significativas.

3.3. Análisis de Varianza de un factor (ANOVA unifactorial):

El ANOVA unifactorial es el análisis que permitió conocer si las medias entre la variable dependiente y la variable independiente (factor) son iguales o son diferentes. En las siguientes líneas se describe el ANOVA de un factor, tomando como factor las regiones: Cd. Victoria, Sevilla.

Utilizamos el ANOVA de un factor “regiones” para comprobar si el grado de pertenencia y de participación hacia las orientaciones instituciones varía según la región (Cd. Victoria, Sevilla). Ahora bien, los resultados (véase cuadro 4.1.) indicaron diferencias significativas del grado de aceptación a las instituciones sociales y políticas entre ambas regiones. Y no se encontraron diferencias significativas en el grado de aceptación a las instituciones culturales y económicas entre las regiones. Asimismo, el estadístico F indica que las instituciones políticas tienen mayor diferencia significativa.

El ANOVA de un factor permite rechazar o aceptar la hipótesis de igualdad de medias:

H₀: Las medias de los subsistemas institucionales políticos, económicos, sociales y culturales son iguales en ambas regiones.

H₁: Al menos dos medias de los subsistemas institucionales políticos, económicos, sociales y culturales son distintos en ambas regiones.

De acuerdo a los valores obtenidos rechazamos la hipótesis de igualdad de medias, ya que no todas las medias comparadas son iguales. Por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación 2 donde se afirma que la muestra de Cd. Victoria tiene índices de aceptación institucional menores que los índices de aceptación institucional de la Provincia de Sevilla.

Cuadro 4.1. ANOVA de un factor: Regiones. Variable dependiente: instituciones culturales, económicas, sociales y políticas.

		Suma de cuadrados ³⁷	gl ³⁸	Media cuadrática ³⁹	F	Sig.
Culturales	Inter-grupos	2390.797	1	2390.797	3.401	.066
	Intra-grupos	350111.509	498	703.035		
	Total	352502.305	499			
Económicas	Inter-grupos	.032	1	.032	.000	.994
	Intra-grupos	295749.528	500	591.499		
	Total	295749.560	501			
Sociales	Inter-grupos	4687.562	1	4687.562	7.785	.005
	Intra-grupos	301078.777	500	602.158		
	Total	305766.339	501			
Política	Inter-grupos	32312.263	1	32312.263	77.055	.000
	Intra-grupos	209670.669	500	419.341		
	Total	241982.933	501			

³⁷ Suma de cuadrados: medida de variación de los factores.

³⁸ Grados de libertad (gl): es la cantidad de información en los datos, es decir, los grados de libertad están relacionados al tamaño de la muestra.

³⁹ Media cuadrática: son los valores del cociente de la Variación Entre y la Variación Intra por sus grados de libertad.

También utilizamos el ANOVA de un factor para comprobar si hay diferencias significativas en el nivel de aceptación de las regiones (Cd. Victoria, Sevilla) en las veinte instituciones nacionales: políticas (justicia, sindicatos, partidos políticos, administración pública, iglesia); económicas (comercio, trabajo, moneda, banca, industria); sociales (escuela, familia, barrio, lugares públicos, asociaciones) y culturales (religión, bailes regionales, héroes, música, arte). Con el fin de analizar en cuál institución del subsistema societario se encuentra más derrumbe institucional.

3.3.1. Instituciones políticas:

- I. El cuadro 4.2. indica los valores estadísticos descriptivos del subsistema societario político de ambas muestras.
- II. El cuadro 4.2.1 muestra los resultados del ANOVA de cada institución política de ambas regiones. Donde las instituciones: sindicatos, iglesia, administración pública y partidos políticos, tienen diferencias significativas estadísticas entre las regiones. Y en la institución justicia no hay diferencias estadísticamente significativas. Siguiendo el valor F, la iglesia tiene mayor nivel de significancia.

El ANOVA de un factor permite rechazar o aceptar la hipótesis de igualdad de medias:

H0: Las medias de las instituciones políticas son iguales en ambas regiones.

HI: Al menos dos medias de las instituciones políticas son distintas en ambas regiones.

Ahora bien, con base a los resultados del ANOVA de un factor rechazamos la hipótesis de igualdad de medias. Y rechazamos la hipótesis de investigación 3 que favorece al mayor grado de aceptación por parte de la muestra de Sevilla hacia las instituciones políticas. Asimismo, los datos señalan un mayor derrumbe institucional en los partidos políticos (en ambas regiones), pero con más intensidad en Sevilla.

Cuadro 4.2. Descriptivos: instituciones políticas.

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%	
						Límite inferior	Límite superior
Justicia	Sevilla	251	12.780	6.62207	.4179	11.957	13.604
	Segunda Aplicación (2010)		9		8	7	1
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	13.432	5.86118	.3699	12.703	14.160
	Total	502	13.106	6.25546	.2792	12.558	13.655
			6		0	0	1
Sindicatos	Sevilla	251	7.8805	6.65925	.4203	7.0526	8.7083
	Segunda Aplicación (2010)				3		

	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	12.605 6	6.34033	.4002 0	11.817 4	13.393 8
	Total	502	10.243 0	6.91239	.3085 2	9.6369	10.849 2
Iglesia	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	7.9522	5.34394	.3373 1	7.2879	8.6165
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	12.952 2	6.00181	.3788 3	12.206 1	13.698 3
	Total	502	10.452 2	6.20385	.2768 9	9.9082	10.996 2
Administración Pública	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	8.0717	6.01023	.3793 6	7.3246	8.8189

	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	10.392 4	5.21502	.3291 7	9.7441	11.040 7
	Total	502	9.2321	5.73982	.2561 8	8.7288	9.7354
Partidos Políticos	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	5.9084	4.36756	.2756 8	5.3654	6.4513
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	9.2231	5.35014	.3377 0	8.5580	9.8882
	Total	502	7.5657	5.15311	.2299 9	7.1139	8.0176

Cuadro 4.2.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente: instituciones políticas.

		Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
Justicia	Inter-grupos	53.251	1	53.251	1.362	.244
	Intra-grupos	19551.297	500	39.103		
	Total	19604.548	501			
Sindicatos	Inter-grupos	2801.984	1	2801.984	66.283	.000
	Intra-grupos	21136.367	500	42.273		
	Total	23938.351	501			
Iglesia	Inter-grupos	3137.500	1	3137.500	97.167	.000
	Intra-grupos	16144.853	500	32.290		
	Total	19282.353	501			
Administración Pública	Inter-grupos	675.909	1	675.909	21.349	.000
	Intra-grupos	15829.805	500	31.660		

	Total	16505.714	501			
Partidos Políticos	Inter- grupos	1378.932	1	1378.932	57.817	.000
	Intra- grupos	11924.898	500	23.850		
	Total	13303.831	501			

3.3.2. Instituciones económicas:

- I. En el cuadro 4.3. se ubican los valores estadísticos descriptivos del subsistema societario económico de ambas muestras.
- II. Los resultados del ANOVA de cada institución económica de ambas regiones los indica el cuadro 4.3.1. Donde las instituciones “trabajo y banca” tienen diferencias significativas entre regiones. Y en las instituciones “comercio, moneda e industria” no hay diferencias estadísticamente significativas. Cabe señalar que el valor F indica mayor significancia en la “banca”.

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa se muestran a continuación:

H0: Las medias de las instituciones económicas son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de las instituciones económicas son distintas en ambas regiones.

Tomando como base los resultados de ANOVA de un factor rechazamos la hipótesis nula. Y aceptamos la hipótesis alternativa. Asimismo, aceptamos la hipótesis de investigación que enuncia a las instituciones sociales con mayor grado de aceptación en la Provincia de Sevilla en comparación con el grado de aceptación en Cd. Victoria. Por otra parte, resultados de la media muestran menores índices de aceptación a las instituciones “Banca” e “Industria”.

Cuadro 4.3. Descriptivos: instituciones económicas.

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%	
						Límite inferior	Límite superior
Comercio	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	12.0677	6.69503	.42259	11.2354	12.9000
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	11.0498	5.96293	.37638	10.3085	11.7911
	Total	502	11.5588	6.35368	.28358	11.0016	12.1159
Trabajo	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	17.4024	6.74696	.42586	16.5637	18.2411
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	20.1096	6.71245	.42369	19.2751	20.9440
	Total	502	18.7560	6.85818	.30610	18.1546	19.3574

Moneda	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	12.0717	9.07011	.57250	10.9442	13.1993
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	12.3506	6.19843	.39124	11.5800	13.1211
	Total	502	12.2112	7.76162	.34642	11.5305	12.8918
Banca	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	8.7331	6.27730	.39622	7.9527	9.5134
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	12.0757	6.91117	.43623	11.2165	12.9348
	Total	502	10.4044	6.80413	.30368	9.8077	11.0010
Industria	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	10.6255	5.74762	.36279	9.9110	11.3400

	Cd. Victoria	251	9.8367	4.98410	.31459	9.2171	10.4562
	Tercera Aplicación (2017)						
	Total	502	10.2311	5.38854	.24050	9.7586	10.7036

Cuadro 4.3.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente: instituciones económicas.

		Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
Comercio	Inter-grupos	130.040	1	130.040	3.236	.073
	Intra-grupos	20094.976	500	40.190		
	Total	20225.016	501			
Trabajo	Inter-grupos	919.761	1	919.761	20.309	.000
	Intra-grupos	22644.596	500	45.289		
	Total	23564.357	501			
Moneda	Inter-grupos	9.761	1	9.761	.162	.688
	Intra-grupos	30171.857	500	60.344		
	Total	30181.618	501			
Banca	Inter-grupos	1402.233	1	1402.233	32.173	.000
	Intra-grupos	21792.177	500	43.584		
	Total	23194.410	501			
Industria	Inter-grupos	78.096	1	78.096	2.699	.101
	Intra-grupos	14469.100	500	28.938		
	Total	14547.195	501			

3.3.3. Instituciones sociales:

- I. Los valores estadísticos descriptivos del subsistema societario social de ambas muestras se encuentran dentro del cuadro 4.4.
- II. Los resultados del ANOVA de cada institución social de ambas regiones, se ubican en el cuadro 4.4.1. Donde las instituciones: escuela, familia y lugares públicos, tienen diferencias significativas estadísticas entre las regiones. Y en las instituciones barrio y asociaciones no hay diferencias estadísticamente significativas. Así, de acuerdo al valor F, la escuela tiene mayor grado de diferencia significativa.

Ahora bien, mostramos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa:

H0: Las medias de las instituciones sociales son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de las instituciones sociales son distintas en ambas regiones.

Guiándonos con los resultados de ANOVA de un factor rechazamos la hipótesis nula. Y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de investigación que enuncia a las instituciones sociales con mayor grado de aceptación en la Provincia de Sevilla en comparación con el grado de aceptación en Cd. Victoria. Dicho lo anterior, los resultados de la media nos muestran a la institución “asociación” con menor índice de aceptación institucional.

Cuadro 4.4. Descriptivos: instituciones sociales.

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%	
						Límite inferior	Límite superior
Escuela	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	19.0797	6.11961	.38627	18.3189	19.8404
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	4.5498	1.43962	.09087	4.3708	4.7288
	Total	502	11.8147	8.52093	.38031	11.0675	12.5619
Familia	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	14.8287	6.97929	.44053	13.9611	15.6963
	Cd. Victoria Tercera	251	18.3506	5.83752	.36846	17.6249	19.0763

	Aplicación (2017)						
	Total	502	16.5896	6.66469	.29746	16.0052	17.1741
Barrio	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	11.3108	8.03437	.50712	10.3120	12.3095
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	11.4303	6.21853	.39251	10.6572	12.2033
	Total	502	11.3705	7.17713	.32033	10.7412	11.9999
Lugares Públicos	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	15.5060	6.96527	.43964	14.6401	16.3719
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	18.4801	6.99526	.44154	17.6105	19.3497
	Total	502	16.9930	7.13041	.31825	16.3678	17.6183

Asociaciones	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	10.1315	7.23455	.45664	9.2321	11.0308
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	10.2749	5.91541	.37338	9.5395	11.0103
	Total	502	10.2032	6.60177	.29465	9.6243	10.7821

Cuadro 4.4.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente:

instituciones sociales

		Suma de cuadrados	Gl	Media cuadrática	F	Sig.
Escuela	Inter- grupos	26495.237	1	26495.237	1340.780	.000
	Intra- grupos	9880.534	500	19.761		
	Total	36375.771	501			
Familia	Inter- grupos	1556.685	1	1556.685	37.607	.000
	Intra- grupos	20696.781	500	41.394		
	Total	22253.466	501			
Barrio	Inter- grupos	1.793	1	1.793	.035	.852
	Intra- grupos	25805.291	500	51.611		
	Total	25807.084	501			
Lugares Públicos	Inter- grupos	1110.084	1	1110.084	22.783	.000
	Intra- grupos	24362.141	500	48.724		

	Total	25472.226	501			
Asociaciones	Inter- grupos	2.582	1	2.582	.059	.808
	Intra- grupos	21832.693	500	43.665		
	Total	21835.275	501			

3.3.4. Instituciones culturales:

- I. En el cuadro 4.5 se ubican los valores estadísticos descriptivos del subsistema societario cultural de ambas muestras.
- II. Los resultados del ANOVA de cada institución cultural de las regiones, se encuentran en el cuadro 4.5.1. Donde las instituciones: héroes y música, tienen diferencias significativas estadísticas entre las regiones. Y en las instituciones religión, bailes regionales y arte, no hay diferencias estadísticamente significativas. Cabe mencionar que la música, siguiendo el valor F, indica mayor nivel de significancia.

A continuación, mostramos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa:

H0: Las medias de las instituciones culturales son iguales en ambas regiones.

H1: Al menos dos medias de las instituciones culturales son distintas en ambas regiones.

Siguiendo los resultados de ANOVA de un factor rechazamos la hipótesis nula. Y aceptamos la hipótesis alternativa. Así, rechazamos la hipótesis de investigación que señala a las instituciones culturales con mayor grado de aceptación en la Provincia de Sevilla en comparación con el grado de aceptación en Cd. Victoria. Por lo ante dicho, los resultados de la media muestran a la institución “Héroes” con menor índice de aceptación institucional.

Cuadro 4.5. Descriptivos: instituciones culturales.

		N	Media	Desviación típica	Error típico	Intervalo de confianza para la media al 95%	
						Límite inferior	Límite superior
Religión	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	14.6135	7.71531	.48699	13.6544	15.5727
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	13.2271	5.88525	.37147	12.4955	13.9587
	Total	502	13.9203	6.88975	.30750	13.3162	14.5245
Bailes Regionales	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	13.5697	7.92755	.50038	12.5842	14.5552

	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	11.7968	6.83363	.43134	10.9473	12.6463
	Total	502	12.6833	7.44650	.33235	12.0303	13.3362
Héroes	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	10.8964	7.19925	.45441	10.0014	11.7914
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	14.0837	7.54804	.47643	13.1453	15.0220
	Total	502	12.4900	7.53905	.33648	11.8289	13.1511
	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	11.2510	8.58538	.54190	10.1837	12.3183
Música							

	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	15.0558	6.55049	.41346	14.2415	15.8701
	Total	502	13.1534	7.86249	.35092	12.4639	13.8428
Arte	Sevilla Segunda Aplicación (2010)	251	13.0478	7.08616	.44727	12.1669	13.9287
	Cd. Victoria Tercera Aplicación (2017)	251	14.0976	6.64917	.41969	13.2710	14.9242
	Total	502	13.5727	6.88436	.30726	12.9690	14.1764

Cuadro 4.5.1. ANOVA de un factor: regiones. Variable dependiente: instituciones culturales.

		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Religión	Inter- grupos	241.243	1	241.243	5.124	.024
	Intra- grupos	23540.570	500	47.081		
	Total	23781.813	501			
Bailes Regionales	Inter- grupos	394.472	1	394.472	7.202	.008
	Intra- grupos	27386.167	500	54.772		
	Total	27780.639	501			
Héroes	Inter- grupos	1274.900	1	1274.900	23.435	.000
	Intra- grupos	27200.550	500	54.401		
	Total	28475.450	501			
Música	Inter- grupos	1816.783	1	1816.783	31.158	.000
	Intra- grupos	29154.406	500	58.309		
	Total	30971.189	501			

Arte	Inter- grupos	138.311	1	138.311	2.930	.088
	Intra- grupos	23606.285	500	47.213		
	Total	23744.596	501			

Capítulo 4. Conclusiones.

4.1. Conclusiones principales.

La pregunta de investigación y el objetivo general que guiaron la tesis fueron en torno a identificar el grado de pertenencia y de participación a las instituciones del Estado-nación, sociales, políticas, económicas y culturales, sentido por los ciudadanos de las ciudades de Victoria, México y Sevilla, España. Para conocer los resultados alcanzados y la respuesta a la pregunta de investigación, utilizamos, en un primer momento, el análisis estadístico descriptivo (media, mediana, moda desviación estándar y varianza) aplicado a los datos obtenidos del cuestionario. Los resultados nos indican que ambas muestras (Victoria, Sevilla) presentan índices de aceptación bajos. Las instituciones políticas (Victoria: 59%, Sevilla: 43%) y económicas (Victoria: 65%, Sevilla: 65%) tienen menor grado de participación y de pertenencia en comparación con las instituciones culturales (Victoria: 68%, Sevilla: 64%) y sociales (Victoria: 80%, Sevilla: 73%).

Asimismo, los resultados de ANOVA de un factor permitieron comprobar que hay diferencias estadísticamente significativas entre las instituciones políticas y sociales de ambas regiones. También, se aplicó la Prueba T para muestras relacionadas, esto para comparar diferencias significativas entre las medias de las cinco constelaciones institucionales. Los resultados arrojaron que hay diferencias significativas entre los subsistemas, con excepción de las instituciones culturales vs económicas. Con ello señalamos

que las instituciones expresivas (sociales y culturales) tienen mayor grado de aceptación institucional en ambas regiones.

Retomando a los teóricos del nacionalismo político –Renan (1882), Habermas (en Lorenzo, 2004); Hobsbawm (1998); Cappello (2003)– la identidad nacional, al ser una construcción social, se constituye por la participación ciudadana en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de la nación. Esto quiere decir que los indicadores de los valores, de las ideas, de los comportamientos y de las expectativas de un grupo social van a construir la representación social de la identidad nacional. Con esta lógica, si las instituciones cumplen su rol con eficacia, aumenta los sentidos de participación y de pertenencia por parte de los ciudadanos. Pero si las instituciones no cumplen sus roles con eficacia, disminuirán los grados de aceptación institucional. Entonces, la importancia de estudiar la identidad nacional radica en que es la causante de generar la cohesión en los miembros de la comunidad política imaginada: Estado-nación.

El segundo y tercer objetivo específico y la segunda pregunta de investigación fueron en torno a identificar si el problema anomia contribuye al rompimiento de la identidad nacional y del carácter cívico-político, sentido por los ciudadanos de las ciudades de Victoria y Sevilla. Asimismo, conocer en cuáles instituciones se ve más reflejado el crecimiento anómico. El ANOVA de un factor arrojó valores que permitieron conocer en cuáles instituciones de los subsistemas políticos, económicos, sociales y culturales, tienen mayor grado de aceptación. Ahora bien, las instituciones donde se ve (más) reflejado el crecimiento anómico en Cd. Victoria son: los partidos políticos, la industria, la escuela y los bailes

regionales. Con resultados similares, Sevilla tiene (más) crecimiento anómico en las siguientes instituciones: los partidos políticos, la banca, asociaciones y héroes.

Con base a la literatura revisada sobre la anomia (Durkheim 2012/1897; 2014/1893; Merton, 1938; Messner y Rosenfeld, 2001), se inferirá que el problema anómico social contribuye con el rompimiento de la construcción social de la identidad nacional. Esta falta de normas que regulen las acciones de los individuos tiende a debilitar la cohesión e integración social. Es decir, hay un rompimiento entre la ciudadanía y las instituciones nacionales, debido a factores diversos como la desigualdad social, la corrupción, la impunidad y la injusticia. Cuando se acrecientan estas situaciones, a través de la voluntad del Estado, los ciudadanos –la mayoría absoluta– experimentan pobreza, miseria y discriminación, provocando mecanismos que acrecientan la disminución de la pertenencia y de la participación en las instituciones nacionales que crean el desequilibrio entre los requerimientos sociales y las imposiciones del Estado-nación.

Con el cuarto objetivo específico y la tercera pregunta de investigación se buscó analizar el impacto que ha tenido la globalización en el desarrollo actual del Estado-nación en la muestra de ciudadanos de las ciudades de Victoria y Sevilla. Se realizó el análisis de la Prueba T, los valores obtenidos muestran que las instituciones directivas (económicas y políticas) tienen menor aceptación institucional en comparación con las instituciones expresivas (sociales culturales). Sin embargo, ambas constelaciones institucionales (directivas y expresivas) presentan bajos índices de participación y aceptación.

Dicho lo anterior, y tomando en cuenta los teóricos de la globalización: Ohmae (1997/1995); Bauman (2004); Beck (2002); Campbell y Pendersen (2007); Cappello y De Pedro (2010), se pone de manifiesto que el auge de la globalización, la apertura de los mercados y la falta de regularización del funcionamiento del mercado por parte del Estado, está provocando problemas en el ámbito financiero y laboral de los países. El Estado-nación abandono gran parte de sus funciones en materia económica, pero también en materia política, social y cultural. Hay una desafección política por el aumento de la corrupción y de la desigualdad en la sociedad, poniendo en peligro la viabilidad del sistema democrático en el país y disminuyendo la cohesión social. Entonces, al ser la globalización un modelo internacional dominante en el mundo actual neoliberal: ¿el paradigma de la globalización está sustituyendo al paradigma organizacional del Estado-nación?

4.2. Conclusiones generales.

Los conceptos de Estado-nación, identidad nacional, de nacionalismo son difíciles de definir. Los primeros estudios eran exclusivos de antropólogos culturales, psicólogos e historiadores, los cuales enfatizan en la cultura como el principal factor de integración y creación de los nacionalismos y naciones. Pero, estos estudios se basaban sobre conductas personales, normas culturales; hablaban de forma despectiva de las poblaciones que estudiaban, y estos estudios no reflejaban la realidad general, porque utilizaban muestras no representativas para realizar generalizaciones. Tampoco se tomaba en cuenta los aspectos económicos y políticos, siendo estos claves para integrar el conjunto de relaciones que conforman el nacionalismo.

Además, antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa, no existe un concepto de nación o de nacionalismo. Lo que da lugar a considerar al Estado-nación como un producto heredado por los intelectuales de la modernidad, creado con el fin de brindar a sus miembros: a) seguridad, b) desarrollo social y económico y, c) sentido de futuro –sustituyendo al monopolio hegemónico de la religión, que dominaba en el periodo premoderno.

Entonces, los Estados-nación son una organización política moderna que integran a las comunidades bajo una serie de obligaciones y derechos comunes. Sin embargo, los Estados-nación no son una comunidad política homogénea –hay divisiones étnicas, divisiones de lenguajes y divisiones religiosas–, por lo tanto, en una nación pueden existir varios tipos de nacionalismos.

Asimismo, es menester dar en cuenta que los conceptos de carácter cívico-político (participación) y de identidad nacional (pertenencia) nacen con la aparición de los Estados-nación. Por lo cual, dependen de la existencia del Estado-nación, y no son estáticos, sino que sufrirán las mismas vicisitudes que experimenta el Estado-nación a lo largo de sus periodos históricos.

El carácter cívico-político y la identidad nacional se forman con la interacción que tienen los ciudadanos con las instituciones (expresivas y directivas) del Estado-nación. Y la relación entre el carácter cívico-político y la identidad nacional forman el sentido de nacionalismo. El nacionalismo es la representación de una conciencia nacional resultado de la pertenencia y de la participación del ciudadano ante las instituciones del Estado-nación.

Por tanto, si los ciudadanos no desarrollan sentimientos de pertenencia y de participación hacia sus instituciones nacionales, se romperán los procesos de cohesión social, y si el Estado-nación entra en crisis, sus ciudadanos no se sentirán identificados en la solución de la crisis, y desaparecerá el Estado-nación o emergerá uno nuevo, como se ha visto a lo largo de la historia con la disolución de Estados-nación.

Esto significa que, los Estados-nación, la identidad nacional y el nacionalismo, son procesos en constante cambio, no son eternos, tienen un principio y tendrán un fin.

Bibliografía:

- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities*. Ed. rev. Londres: Verso.
- Ayuntamiento de Sevilla (sf). Recuperado el 01 de Noviembre de 2017 de <http://www.sevilla.org>
- Baudrillard, J. (1978). *Cultura y simulacro*. [Traducido al español de La precession des simulacres] Barcelona: Editorial Kairós.
- Bauman, Z. (2004). *Modernidad Líquida*. [Traducido al español de Liquid Modernity] Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (Año de publicación original: 2003).
- Bauman, Z. (2005). *Identidad*. [Traducción al español de Identity] 1ra Ed. Buenos Aires: Losada.
- Béjar, R. & Cappello, H. (1986). La Identidad y Carácter Nacionales en México. *Revista de Psicología Social. SOCIOTAM*, 1(2), 153-166.
- Béjar, R. & Cappello, H. (1988). *La Conciencia Nacional en la Frontera Norte Mexicana*. México: UNAM.
- Béjar, R. & Cappello, H. (1988). Sobre la Identidad y el Carácter Nacionales (Un Programa de Investigación a Mediano Plazo). *En Aportes de Investigación*. México: UNAM-CRIM.
- Béjar, R. & Rosales H. (coord.) (2005). *La Identidad Nacional Mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas*. México: UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

- Berger, P. & Luckmann, T. (2003). *La construcción social de la realidad*. [Traducido al español de The social construction of reality] Buenos Aires: Amorrortu. (Año de publicación original: 1968)
- Blancarte, R. (comp.) (2007). *Cultura e Identidad Nacional*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bloom, S. (1975). El mundo de las naciones. El problema nacional en Marx. Argentina: Siglo XXI.
- Bonfi, G. (1987). México Profundo. Una civilización negada. México: SEP CIESAS.
- Breuilly, J. (1996). Approaches to nationalism. En G. Balakrishnan (ed.), *Mapping the Nation* (pp.146-175). Londres: Verso.
- Campbell, J. y Pedersen, O. (2007) Institutional competitiveness in the global economy. Denmark, the United States, and the varieties of capitalism. *Regulation & Governance*, 1, 230-246. doi:10.1111/j.1748-5991.2007.00012.x
- Cappello, H. (1993). Variaciones de la identidad nacional. Un estudio empírico de la identidad y el carácter en seis regiones de la nación mexicana. En G. Bonfil (ed.) *Nuevas identidades culturales en México* (pp.179-213). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
- Cappello, H. (1995). Processes of change in the civic-political identity and character of two cities from the northeast of Mexico. *Revista de Psicología Social. SOCIOTAM*, 5(1), 9-55.
- Cappello, H. (1996). Conciencia nacional a lo largo de la frontera norte. *Revista de Psicología Social. SOCIOTAM*, 6(1), 9-28.
- Cappello, H. (2003). *Transición Socioeconómica y Cambio en la Identidad Nacional*. México: Grupo Editorial Zeury.

- Cappello, H. (2005). Instituciones económicas y su apelación identitaria en las sociedades complejas –comparaciones entre Sevilla y 4 ciudades mexicanas. *Revista de Psicología Social. SOCIOTAM*, 15(2), 67-83.
- Cappello, H. y De Pedro, A. (coord.) (2010). *Historia, Identidad Nacional y Carácter Cívico Político en Sociedades Complejas*. México: Plaza y Valdés.
- Cappello, H. y Lara, F. (2013). La Identidad Nacional en las Ciudades de Tamaulipas. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM*, 23(1-2), 223-255.
- Cappello, H. y Recio, M. (coord.) (2011). *Identidad Nacional: sus Fuentes Plurales de Construcción*. México: Plaza y Valdés.
- Cea, M. (2001). Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Editorial Síntesis.
- Chatterjee, P. (2008). *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. (Año de publicación original: 2007)
- Coordenadas Google Map Sevilla (sf) recuperado de <http://www.coordenadas.com.es/espana/sevilla-sevilla/624>
- Durkheim, E. (2014). *La División del Trabajo Social*. Argentina Ediciones Lea. (Año de publicación original: 1893).
- Durkheim, E. (2012). *El suicidio*. España: Ediciones Akal. (Año de publicación original: 1897).
- Escalante, P., et.al. (2008). *Nueva Historia Mínima de México*. México: El Colegio de México.
- Gellner, E. (1983). *Nation and Nationalism*. Oxford: Blackwell.
- Gellner, E. (1989). *Cultura, Identidad y Política. El nacionalismo y los nuevos cambios sociales*. España: Editorial Gedisa.

- Giddnes, A. y Sutton, P. (2015). *Conceptos esenciales de Sociología*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gobierno del Estado de Tamaulipas (2016). Recuperado el 13 de Octubre de 2016 de <http://www.tamaulipas.gob.mx/>
- Guibernau, M. (2009). *La Identidad de las Naciones*. España: Editorial Ariel.
- Gupta, A. (2015) Fronteras Borrosas: el discurso de la corrupción, la cultura de la política y el Estado imaginado. En P. Abrams; A. Gupta y T. Mitchell (2015) *Antropología del Estado* (pp.71-144). México: Fondo de Cultura Económica. (Año de Publicación original: 2006).
- Hastings, A. (2000). *La Construcción de las Nacionalidades. Etnicidad, religión y nacionalismo*. [Traducido al español de The Construction of Nationhood]. España: Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E. (1998). *Historia del Siglo XX*. Argentina: Crítica.
- Hobsbawm, E. & Ranger, T. (2003). *The invention of tradition*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015a). *Hablantes de lengua indígena en México*. Recuperado el 01 de Junio de 2017 de <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindiigena.aspx?tema=P>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015b). Recuperado el 13 de Octubre de 2016 de <http://www.inegi.org.mx/>
- Lorenzo, J. (2004). *Las Identidades: las Identidades Morales y Políticas en la obra de Jürgen Habermas*. España: Biblioteca Nueva.
- Mato, D., Montero, M. & Amodio, E. (comp.) (1996). *América Latina en tiempos de Globalización: Procesos Culturales y Transformaciones Sociopolíticas*. Venezuela:

Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC).

Merton, R. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5) 672-682.

Messner, S. & Rosenfeld, R. (2001). *Crime and the American Dream*. California: Wadsworth.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (sf). Recuperado el 01 de Noviembre de 2017 de <http://www.octdemexico.org.mx/Tamaulipas/Ciudad-Victoria/>

Ohmae, K. (1997). *El fin del Estado-nación: el ascenso de las economías regionales*. [Traducido al español de The end of the Nation State] Chile: Editorial Andrés Bello. (Año de publicación original: 1995).

Quiroz, A. (1999). *Las Conductas Políticas del Mexicano. Un Estudio Psicosocial*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Renan, E. (1882). *Qu' e est-ce qu' une nation?* Paris: Deuxième Édition.

Sartori, G. (1984). *La política: lógica y método en las ciencias sociales*. México: Fondo de Cultura Económica.

Schnapper, D. (2001) *La Comunidad de los Ciudadanos. Acerca de la Idea Moderna de la Nación*. España: Alianza Editorial. (Año de publicación original: 1994).

Smith, A. (2000). *Nacionalismo y Modernidad*. España: Ediciones Istmo.

Smith, A. (2001). *Nacionalismo*, España: Alianza Editorial.

Stiglitz, J. (2012) *El precio de la desigualdad*. [Traducción al español de The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future]. México: Tauros.

Thurstone, L. & Chave, E. (1929). *The measurement of social attitudes*. Chicago: University of Chicago Press.

Tivey, L. (coord.) (1987). *El Estado Nación*, España: Ediciones Península.

Tönnies, F. (1947). *Comunidad y Sociedad*. Buenos Aires: Losada.

Turismo de Andalucía (sf). Recuperado el 01 de Noviembre de 2017 de <http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/>

Ulrich, B. (2002). *La sociedad del riesgo global*. Madrid: Siglo XXI Editores.

Von, B. (coord.) (2000). *Identidades, Estado Nacional y Globalidad: México, siglos XIX y XX*. México: Historias Ciesas.

Anexo 1. Cuestionario.

ENCUESTA DE OPINIÓN

La presente encuesta es parte de un estudio que realizan varias instituciones de educación superior para conocer cómo describen las propias comunidades su vida social, comercial, industrial, política y de trabajo.

Su opinión objetiva nos es muy valiosa, porque de ella depende que logremos representar con la mayor veracidad lo que es el México actual, en sus distintas facetas y características regionales y geográficas.

Las afirmaciones que le vamos a presentar son opiniones que hemos recogido de periódicos, revistas, libros especializados y entrevistas con personas de otras ciudades. Su labor es decirnos, desde su punto de vista, si estas opiniones son **verdaderas**, al considerar la vida de su comunidad.

No hay respuestas buenas o malas. Seguramente muchas personas estarán de acuerdo con las opiniones que usted escoja como verdaderas, otras quizá no lo estén. Esto es precisamente lo que nos interesa saber, ya que así, con todas ellas, podremos formar la imagen que los mexicanos tenemos de nuestras comunidades.

Muchas gracias por su cooperación.

Coloque el número de su respuesta en el cuadro correspondiente:

1.0 DATOS GENERALES:

- a) **Sexo:** _____
Masculino (1) Femenino (2)
- b) **Estado civil:** _____
Soltero (1) Casado (2) Unión libre (3) Viudo (4) Divorciado (5)
- c) **Lugar de nacimiento:** _____
Local, si nació en esta ciudad (1) Estado, si nació en este estado (2)
Otro, si nació en cualquier estado de la república (3)
- d) **Edad:** _____
- e) **Si no nació en esta ciudad ¿cuánto tiempo lleva de vivir aquí?** _____
Menos de 5 años (1) De 5 a 10 años (2) Más de 10 años (3)
- f) **Vive en esta ciudad:** _____
Temporalmente (1) Definitivamente (2)

2.0 DATOS ESCOLARES:

- g) **Escolaridad:** _____
Primaria (1) Secundaria (2) Bachillerato o equivalente (3)
Profesional (4) Posgrado (5)
- h) **¿Actualmente estudia?** _____
Si (1) No (2)

3.0 ACTIVOS:

- i) **Ocupación:** _____
- j) **Posición en el trabajo:** _____
Obrero – empleado (1) Supervisor – Técnico (2)
Gerente – Administrador (3) Propietario (4) Por su cuenta (5)
- k) **En la actualidad está usted:** _____
Empleado (1) Desempleado (2)
- l) **Escala de ingresos:** _____
Menos de un salario mínimo (1) De uno a tres salarios mínimos (2)
De cuatro a seis salarios mínimos (3) De siete a diez salarios mínimos (4)
Más de diez salarios mínimos (5)

POR FAVOR, MARQUE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA AFIRMACIÓN QUE USTED CONSIDERE VERDADERA.

1. Se pertenece a un partido político sólo para conseguir o mantener el trabajo.
2. Entre los ciudadanos que trabajan hay poco interés por capacitarse mejor.
3. Es muy raro que mis paisanos compren artesanías mexicanas.
4. La fe en el Todopoderoso es una práctica ya olvidada.
5. Nada hacemos por evitar que los comercios alteren constantemente los precios.
6. Nuestra apatía hacia la administración pública ha causado mucho daño a México.
7. Participar en las actividades de la Iglesia representa una pérdida de tiempo.
8. La gran mayoría de las personas no atienden a la familia cuando es necesario.
9. Pertenecer a un partido político asegura la moralidad y el patriotismo de nuestro país.
10. Las prestaciones laborales sólo son un fraude que lesiona los intereses del trabajador.
11. Las artesanías mexicanas no van de acuerdo con nuestros gustos modernos.
12. La religión es un mito que no resuelve los problemas de nuestra comunidad.
13. Ante la crisis, los comerciantes de mi comunidad participan beneficiando a sus habitantes.
14. Las asociaciones de colonos son instituciones indispensables dentro de la sociedad.
15. Se acostumbra ir a la iglesia para actuar como creyentes.
16. Platicar frecuentemente con nuestros hijos y sus amigos es una práctica cotidiana en la familia.
17. Los partidos políticos no tienen nada que ver con el progreso de nuestra comunidad.

18. El trabajo más que proporcionar una vida decorosa, es un medio de explotación para los ciudadanos.
19. Se compran más las artesanías que se hacen en México, que otras de diseño extranjero.
20. La tranquilidad espiritual sólo se adquiere perteneciendo a una religión.
21. La gente acude con gusto a hacer sus compras al comercio.
22. En realidad, las asociaciones de colonos no se preocupan por las necesidades de la comunidad.
23. Sin la orientación de la Iglesia, no sería posible hacer el bien a nuestros semejantes.
24. Hay poca unión entre los miembros de las familias actuales.
25. Ser miembro de un partido político es una meta para todo ciudadano.
26. El trabajo constituye una parte esencial de nuestra vida como ciudadanos.
27. En los bailes y reuniones se acostumbra cantar y bailar la música mexicana.
28. Aún festejamos con devoción al santo patrono de nuestro pueblo.
29. Cooperar con el comercio es la forma más sencilla de lograr nuevos ahorros.
30. Las asociaciones en las colonias solamente benefician a las directivas.
31. Asistimos a la iglesia cuando nos vemos forzados por los compromisos.
32. La responsabilidad con la familia es habitual entre los ciudadanos.
33. Los sindicatos siempre están en actividad permanente para defender al trabajador.
34. El trabajo constante y bien hecho es la base del progreso de nuestros obreros.
35. Recordar las canciones mexicanas es la mejor fórmula para levantar nuestro estado de ánimo.
36. Es común que enseñemos a nuestros hijos los principios religiosos.

37. Prefiero comprar en las cooperativas que hacerlo en el comercio organizado.
38. Las asociaciones en mi comunidad son instrumentos que nos benefician a todos sin distinción.
39. Las escuelas son el horno en el que se forman los buenos ciudadanos.
40. Las reuniones familiares son muy frecuentes entre la mayoría de los vecinos que conozco.
41. Por desconfianza no se participa en las acciones de los sindicatos.
42. Por no protestar, los servicios que prestan los bancos son desventajosos para los usuarios.
43. Es raro que se toque música mexicana en los bailes y reuniones de la ciudad.
44. Al salir de la iglesia se nos olvida practicar los principios religiosos.
45. Me siento satisfecho de ahorrar en moneda nacional.
46. La ley es respetada porque se siente como un elemento de integración de nuestra comunidad.
47. La escuela continúa siendo una parte importante en la formación de mejores ciudadanos.
48. La familia está primero que todo.
49. Los líderes sindicales desalientan la participación de los ciudadanos en el desarrollo de México.
50. El uso de los servicios bancarios es frecuente entre los miembros de la comunidad.
51. Se enseña poco la música de México en nuestras escuelas.
52. El diezmo o la limosna es una práctica olvidada.
53. La moneda mexicana tiene buena aceptación en el mercado internacional.
54. La comunidad se siente protegida por la vigilancia policial que existe en la ciudad.

55. En la escuela es más el tiempo que se pierde que lo que se aprende.
56. La desobligación que los ciudadanos tienen para con su familia cada día aumenta más.
57. La colaboración en las actividades sindicales es usual en nuestra comunidad.
58. El banco nos sirve a muchos para proteger nuestras inversiones y dinero.
59. Nos enorgullece escuchar en todas partes la música de México.
60. Nos sentimos orgullosos de las expresiones artísticas de nuestros antepasados.
61. Está visto que el dinero es del gobierno, no de la comunidad.
62. La justicia del país sólo protege a los poderosos.
63. El comportamiento de la mayoría de los maestros en la escuela deja mucho que desear.
64. Hoy la familia es un obstáculo para alcanzar el triunfo en nuestra sociedad.
65. Pertenecer a un sindicato es algo que gusta a la mayoría de los obreros.
66. No beneficiamos a la comunidad depositando nuestros ahorros en el banco.
67. La música del pueblo es sólo para ignorantes.
68. Con las artesanías populares nos sentimos orgullosos de ser mexicanos.
69. Sería preferible que nos pagaran con oro o plata, que con las monedas y billetes actuales.
70. La aplicación de la justicia en nuestro país no respeta los derechos del ciudadano.
71. Cuando veo los parques y jardines de mi ciudad, me siento orgulloso de ellos.
72. Es costumbre no cooperar en las actividades de la colonia.
73. La mayoría de los trabajadores de esta localidad están sindicalizados.

74. Es bueno tener una cuenta en el banco por el prestigio que proporciona.
75. Hoy en día a nuestra gente sólo le gusta escuchar música americana.
76. Como decoración, la artesanía mexicana está pasada de moda.
77. La calidad de los productos mexicanos es tan buena como la de los extranjeros.
78. Denunciar las violaciones e impugnar la justicia son actitudes permanentes de los ciudadanos.
79. Parece que las plazas y jardines son de las autoridades y no de los ciudadanos.
80. No se colabora con las acciones de nuestra comunidad, aunque sea deber de todos los ciudadanos.
81. Los sindicatos disgustan a sus miembros, pues solo benefician a sus líderes.
82. Los bancos son parte importante del desarrollo de nuestro país.
83. No existe algo mejor para ponerse “a tono” que nuestras canciones mexicanas.
84. Las artesanías mexicanas nada tienen que hacer en comparación con las de origen extranjero.
85. La industria mexicana en ningún sentido beneficia a la comunidad.
86. La comunidad colabora con la tarea de los cuerpos policiales.
87. Las plazas y jardines son de la comunidad y no del gobierno.
88. Los vecinos constantemente cooperan con las actividades de la comunidad.
89. El derecho a huelga es un instrumento mal utilizado por los sindicatos, que desalientan a los miembros.
90. Se considera a la Banca como una institución ajena a nuestros negocios.
91. Es un tanto cursi que mis familiares quieran que sus hijos practiquen las danzas regionales.

92. La fe en nuestra patria es un orgullo que debemos a los héroes de nuestra Independencia.
93. La industria no es necesaria para tener una comunidad fuerte y orgullosa.
94. No colaboramos con la correcta aplicación de la justicia para evitar meternos problemas.
95. Las plazas y parques públicos causan pena, debido a su descuido y desaseo.
96. Participar en las actividades de la colonia es un motivo de satisfacción y orgullo.
97. Las asociaciones nos permiten organizar las actividades en beneficio de comunidad.
98. Ningún ciudadano en su sano juicio diría que los bancos, de alguna manera, son parte suya.
99. Favorecemos la vida de la comunidad cuando incluimos danzas regionales en nuestras reuniones.
100. Los héroes han caído en el olvido de los ciudadanos.
101. A pesar de todo, la industria mexicana es nuestra.
102. No se moraliza la justicia de México, porque los ciudadanos participan poco en su cuidado.
103. Es satisfactorio ver que la gente se preocupa y participa en el buen uso de los lugares públicos.
104. Solo a través de nuestros hijos sabemos quiénes son nuestros vecinos.
105. Asistir a las reuniones de las asociaciones de mi comunidad es perder el tiempo.
106. Solamente hay que utilizar nuestra moneda para defender a nuestro país.
107. En nuestra comunidad a menudo se bailan la música y las canciones de la región.
108. Seguir el ejemplo de nuestros héroes beneficia el desarrollo de México.

109. Aunque los productos mexicanos sean malos, los debemos preferir a los extranjeros.
110. El pueblo se identifica con el gobierno porque éste actúa sin mentiras ocultamientos.
111. Poco hacemos para evitar que se destruyan los parques públicos.
112. Lo que sucede en la colonia en donde vivimos no es como para enorgullecer nuestras familias.
113. Los dirigentes corruptos de las asociaciones desalientan a los auténticos activistas.
114. Es más conveniente comprar dólares, que meter nuestro dinero en los bancos de la comunidad.
115. Las serenatas que aquí se acostumbran nunca incluyen música mexicana.
116. Los héroes nacionales se han convertido en un mito en el cual ya nadie cree.
117. Comprar mercancía extranjera alienta el mejoramiento de la industria mexicana.
118. Los funcionarios públicos nos hacen sentir que realmente el gobierno es nuestro.
119. No es raro ver a los miembros de mi colonia cuidar los parques y jardines.
120. Sentimos una justa satisfacción con las mejoras que la junta hace en nuestra colonia.
121. En esta ciudad la mayoría de las personas participan en las distintas asociaciones que existen.
122. Poco hacemos los mexicanos para detener la devaluación de nuestra moneda.
123. La música popular provoca con facilidad agradables emociones entre los mexicanos.
124. Tener presente todo el tiempo a los héroes de México hace a los ciudadanos más participativos.

125. El cuidado que los ciudadanos han dado a la industria mexicana, ha permitido que esta mejore.
126. Los funcionarios públicos son personas de arraigo y confianza en nuestra comunidad.
127. Nadie se preocupa por el buen uso y el mantenimiento de las áreas verdes.
128. Nos sentimos orgullosos de los servicios públicos que disfrutamos en nuestra colonia.
129. Los objetivos e intereses personales de los líderes desalientan cada vez más nuestra militancia en los partidos políticos.
130. Recuperar el valor de nuestra moneda es tarea de todos los mexicanos.
131. La música de la región no ha perdido su atractivo entre mi gente.
132. Rendir homenaje a nuestros héroes resulta muy positivo para mejorar nuestra conducta ciudadana.
133. En nada obligamos a las industrias para que ofrezcan mejores productos al mercado.
134. Los funcionarios públicos son indiferentes a las necesidades de nuestra comunidad.
135. Nos satisface encontrar en la Iglesia apoyo moral y espiritual para conducir nuestras vidas.
136. Es dudoso que el estudiante que se dedica en firme a sus estudios, aporte algo para la patria.
137. Se coopera en las actividades de los partidos políticos sin necesidad de presiones o incentivos.
138. Realizar el trabajo con esmero es la conducta diaria del trabajador.
139. El *rock and roll* nos acerca más a nuestros amigos que la música mexicana.
140. La comunidad desconoce quiénes son los verdaderos héroes de México.

141. Al comerciante habitualmente le importan poco los problemas que enfrentan los ciudadanos.
142. La ciudadanía siempre ha actuado como termómetro de la administración pública.
143. El matrimonio por la Iglesia es un convencionalismo al que pocos ciudadanos hacen caso.
144. Para triunfar en la vida lo que menos importa es asistir a la escuela.
145. Participar en las actividades de los partidos políticos es algo común entre los ciudadanos.
146. Con crisis o sin ella, el obrero y el campesino siempre han respondido y actuado con responsabilidad.
147. Ya nadie escucha música ranchera sin aburrirse.
148. Es absurdo actuar hoy en día como lo hicieron en el pasado nuestros héroes nacionales.
149. El comercio organizado garantiza servicio y atención a la comunidad.
150. Los ciudadanos desconocen cómo contribuir con la correcta administración pública.
151. Las tareas que realiza la Iglesia permiten una formación madura del pueblo.
152. Es necesario estudiar en la escuela para abrirse paso en la vida.
153. No es usual que acudamos al partido para colaborar con sus tareas y prácticas políticas.
154. La mayoría de los obreros consideran que no es de su incumbencia, sino del patrón, solucionar los problemas que se presentan en el trabajo.
155. Nuestras mujeres portan con orgullo los vestidos hechos por artesanos mexicanos.
156. La virgen de Guadalupe protege a los mexicanos de todo mal.

157. La ganancia del comerciante es exagerada y perjudica al consumidor.
158. Los habitantes de la comunidad no supervisan las obras y servicios que se llevan a cabo.
159. La Iglesia es cada vez más ajena a los problemas que enfrentamos a diario.
160. Asistir a la escuela es deber de todo mexicano.